

Table of Contents

English	Page
Classroom implementation steps - EN	2
Informed consent form- EN	4
Citizen science form TikTok – Instagram EN	5
Citizen science form YouTube	14
Greek - ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
Classroom implementation steps - GR	21
Informed consent form- GR	23
Citizen science form TikTok – Instagram GR	24
Citizen science form YouTube GR	34
French - français	
Classroom implementation steps - FR	43
Informed consent form- FR	45
Citizen science form TikTok – Instagram FR	48
Citizen science form YouTube FR	57
Portuguese - portugues	
Classroom implementation steps - PT	66
Informed consent forms - PT	68
Citizen science form YouTube PT	78
Citizen science form TikTok- PT	93
Spanish- Español	
Classroom implementation steps - ES	103
Informed consent forms - ES	105
Citizen science form TikTok – Instagram ES	111
Citizen science form YouTube -ES	127

**SchoolFan project (Schools against Fake News for a cooler future).
ERASMUS+ 2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

SchoolFan Citizen Science

summary and guide for teachers

By participating, you and your class will be contributing to a citizen science project called SchoolFan (<https://www.schoolfan.eu/>).

The objective of SchoolFan is to gain an understanding of fake news related to climate change in order to contribute to original research to answer the research question:

What is the prevalence of fake news related to climate change in the social media of secondary school students and what are their most common features and type in each of the participant countries?

Prior to this activity

Go through the training materials and examples of fake news related to climate change. This will enable you and your students to be able to call out fake news related to climate change.

For teachers: check that you have received a classroom code and communicate it to your students.

- *Classroom code format:* teacher initials, country, topic of the classroom, grade number of students participating/in the classroom (e.g., TJ_GR_Biol_10_18).

What is the participant journey for the citizen science project?

The activity

What students will do:

1. Connect

- **Log-in** through your TikTok or Instagram account or **visit** YouTube.
- **Access** the SchoolFan data collection form: <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/schoolfan>
- Navigate to the survey in **your language**.

The screenshot shows the 'SchoolFan Citizen Science Project' survey form. At the top, there is a checkbox for 'Save a backup on your local computer (disable if you are using a public/shared computer)'. Below this are two sections: 'Disclaimer' and 'Anonymous mode'. On the right side, there is a 'Languages' dropdown menu with 'English' selected. A green dashed line connects the 'Languages' dropdown to the 'your language' instruction in the list above.

2. Search specific hashtags in each participant language for 10 mins: #climatechange, #drought, #wildfire, #floods, #sealevelrise and #COP30 (during November and until Dec 5th).

- Go to the **Explore** section for 5 mins - see what posts come up in your feed(s).

3. Record: answer the questions in the survey.

4. Analyse: score all posts according to the survey.

5. Evaluate: decide whether fake or not and categorise.

Call out: report findings to regional fact checker and discuss possible actions in the classroom.

Discuss possible actions in the classroom.

During/After the activity

Advise your students NOT TO:

- Search for terms which are more likely to bring fake news, e.g., #climatechangeisnotreal.
- Follow and/or interact with accounts that are more likely to lead to fake news, e.g., known climate change deniers or politicians who spread fake news.
- Engage in any way with fake news: commenting, reposting, liking, even if it is to debunk it.

Note on debunking: if they want to debunk it to their followers, they should take a screenshot, as in this way, it won't amplify the fake news.

INFORMED CONSENT FORM

For the participation of a student in an educational program

Project Title: SchoolFaN – Schools against Fake News for a Cooler Future

Institution:

Funding: Erasmus+ (2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782)

Purpose of the project:

The program aims to enhance students' understanding of climate change and their ability to identify fake news on social media through citizen science activities, within the context of school lessons.

Participation:

Your child's/class ward's class will take part in activities related to climate literacy and the critical evaluation of information. Students may complete anonymous questionnaires before and after their participation. Participation is entirely voluntary and is not linked to grading or assessment.

Data protection:

The data collected will be anonymous and used solely for research purposes. No names or personal details will be recorded, and complete anonymity will be maintained.

Rights:

You may withdraw your consent at any time without any consequences. Participation or non-participation will not affect your child/ward in any way.

Contact:

For any questions, you may contact

CONSENT DECLARATION

I, _____, parent/guardian of the student

declare that I have been informed about the SchoolFaN project and agree to the participation of my child/ward in the activities described above, with full assurance of anonymity and voluntary participation.

Date: ___ / ___ / _____

Parent/Guardian Signature: _____

SchoolFan Citizen Science Project

Fields marked with * are mandatory.

Funded by the European Union

Thank you for participating in the [SchoolFan](#) citizen science project.

The goal of this project is to detect fake news related to climate change and call it out. As a teen, you may have access to a broad range of social media content. We are interested in finding how common fake news related to climate change is present in your social media feeds, what are the most common features and types of fake news in different countries and regions of the EU?

Instructions

1. Log-in through a social media account on one of the following platforms:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. For **5 minutes** search specific hashtags provided by your teacher: e.g. #climatechange, #drought, #wildfire, #flood, #COP30

3. For the next **5 minutes**, see what posts come up in your feed(s) or if relevant in the "Explore" section.

Keep track of roughly the number of posts you are scrolling through, we will ask you

this later!

4. Please answer the questions below

Background

* My classroom code

Ask your teacher: this includes country, teacher, topic of the classroom, grade, number of students in the classroom

Subject/specialities

* Date of activity

Finding posts

* Which type of social media are you using for this exercise?

you can repeat later with a different platform

Maximum 1 selection(s)

- TikTok
- Instagram
- YouTube

How many posts that included fake news do you think that you found?

Please estimate how many posts you came across while searching

Pick a post you looked at in greater detail

* Date of the post

*Link to the post

- For Instagram: three small dots on top right hand side + copy link
- For TikTok: go to share arrow > copy link
- For YouTube: paste link from browser

Please provide a screenshot of the post

Maximum supported: 1MB. Compress or crop the image if necessary.

The post came up in:

- my feed
- search (hashtag)
- the "Explore" section (if applicable to the platform)

*Which hashtag(s)/key words did you use?

How many likes has the post triggered at the time of access?

How many comments are there at the time accessed?

Identifying the WHAT...

WHAT kind of material does the post contain?

multiple answers possible

- photo
- reel/video
- other graphical element, e.g. infographic
- text directly on post
- accompanying text

WHAT is the post about?

multiple answers possible

- climate change
- science more generally
- health
- politics
- a public figure
- other

If other, please specify

This is a topic that I and/or my close social circle feels strongly about.

Confirmation bias is when people look for, remember, or believe information that supports what they already think, while dismissing anything that goes against it.

It's like only listening to friends who agree with you and tuning out everyone else, even if they have good points.

Identifying the source

The following category best describes the content creator.

Maximum 1 selection(s)

Considering the source is one of the most important parts of detecting fake news.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- an official organisation (e.g. national statistics, IPCC, MeteoFrance)
- a traditional media organisation (e.g. TV channels, newspapers, radio)
- a new media organisation or individual (e.g. bloggers, YouTubers, podcasters).
- a company with a commercial interest
- a scientist influencer
- another type of expert (non-scientist)
- another type of social media influencer/celebrity or internet personality
- a personal account
- not known

There are issues

multiple answers possible

- with the date of the post. For example, it is not real, too old or was posted on April 1st

- the layout is strange. For example, it does not look professional, the fonts are not the same, the website and logo do not correspond to each other.
- none of the above

Evaluating the post

Do you think the post is true?

- Entirely true
- Partially true, but misleading
- Partially false
- Entirely false
- I am not sure

Do you think the person that created the post had an intent to harm (e.g. was created to be false on purpose to promote a political ideology, agenda, cause, or to scare)?

- yes
- no
- not sure

This post is an example of the following UNESCO classifications of mis/malinformation
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> p.46

at most 3 selection(s)

Source of graphics firstdraft.org

<p><input type="checkbox"/> Satire or parody</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>When genuine content is re-circulated out of its original context.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Imposter Content</p> <p>FABRICATED CONTENT</p> <p>New content is 100% false, designed to deceive and do harm</p> <p>These can be completely fabricated 'news sites', graphics or articles.</p>	<p><input type="checkbox"/> None</p> <p>None of them</p>		

In your opinion, does this post fit with the following categorisations?

For more information on these categorisations see:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., ... Steinberger, J. K. (2020). Discourses of climate delay. *Global Sustainability*, 3, e17. doi:10.1017/sus.2020.13

and the teaching resources

- Climate Denial: denying climate change is real, denying it is caused by humans.
- Climate Delay: emphasizing the downsides of climate action, pushing “solutions” that don’t adequately address the crisis, redirecting responsibility for the crisis to justify inaction or surrendering to the inevitability of climate change.
- Green washing: deceptively claiming to be taking more climate action than is the case.
- None of the above
- I am not sure

Go back to your post and please check the following:

The written or spoken text

multiple answers possible

- has spelling and/or grammatical errors
- is worded to make people angry or fearful (e.g uses terms such as “end of humanity” or exaggerated language (e.g. “mind-blowing!” or “guaranteed”).
- includes generalisations: e.g. “as backed up by scientists”.
- includes speculations: e.g. “it is only a matter of time until the truth is known...”
- is confused and not logical
- none of the above

Credibility and rigour

multiple options possible

- the account does not look credible: the organisations/people do not seem to really exist, the linked websites do not look real.
- the contents of the post do not seem to come from reliable or legitimate sources (scientists and/or unbiased organisations). There is no link to the original evidence and/ or the source is not mentioned at all.
- there is no specific information on how the evidence was collected.
- the post promotes a certain political or commercial agenda.
- photos are not properly credited.
- none of the above

The images

multiple options possible

- faces/hands look like they may have be manipulated.
- have incongruences (e.g. wrong licence plates, wrong time of year)
- none of the above
- other

If other, please specify

If you have identified a suspect image, please upload a screenshot here and circle the part that you think is problematic.

Max. file size is 1MB.

Fact checking

if you have some additional time, please try to find the same news content or see whether it is on a known fact checking website.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- I have found the same news content from a different source
- I have found the same content on a fact checking website: e.g. Snopes, Factcheck.org or another used in my country.
- I did not check

I confirm that both my legal guardian and I have given our informed consent for my participation in the SchoolFaN research project. I understand that my participation is voluntary and that the data collected will only be used for scientific and educational purposes, always anonymously. I declare that I authorise the submission of my responses in this questionnaire.

Contact

[Contact Form](#)

SchoolFan Citizen Science Project

Fields marked with * are mandatory.

Funded by the European Union

Thank you for participating in the [SchoolFan](#) citizen science project.

The goal of this project is to detect fake news related to climate change and call it out. As a teen, you may have access to a broad range of social media content. We are interested in finding how common fake news related to climate change is present in your social media feeds, what are the most common features and types of fake news in different countries and regions of the EU?

Instructions

1. Log-in through a social media account on one of the following platforms:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. For **5 minutes** search specific hashtags provided by your teacher: e.g. #climatechange, #drought, #wildfire, #flood, #COP30

3. For the next **5 minutes**, see what posts come up in your feed(s) or if relevant in the "Explore" section.

Keep track of roughly the number of posts you are scrolling through, we will ask you

this later!

4. Please answer the questions below

Background

* My classroom code

Ask your teacher: this includes country, teacher, topic of the classroom, grade, number of students in the classroom

Subject/specialities

* Date of activity

Finding posts

* Which type of social media are you using for this exercise?

you can repeat later with a different platform

Maximum 1 selection(s)

- TikTok
- Instagram
- YouTube

How many posts that included fake news do you think that you found?

Please estimate how many posts you came across while searching

* Date of the post

* Link to the post

- For Instagram: three small dots on top right hand side + copy link
- For TikTok: go to share arrow > copy link
- For YouTube: paste link from browser

Please provide a screenshot of the post

Maximum supported: 1MB. Compress or crop the image if necessary.

The post came up in:

- my feed
- search (hashtag)
- the "Explore" section (if applicable to the platform)

* Which hashtag(s)/key words did you use?

How many comments are there at the time accessed?

For YouTube, how many times has it been viewed at the time of access?

WHAT kind of material does the post contain?

multiple answers possible

- photo
- reel/video
- other graphical element, e.g. infographic
- text directly on post
- accompanying text

WHAT is the post about?

multiple answers possible

- climate change
- science more generally

- health
- politics
- a public figure
- other

If other, please specify

This is a topic that I and/or my close social circle feels strongly about.

Confirmation bias is when people look for, remember, or believe information that supports what they already think, while dismissing anything that goes against it.

It's like only listening to friends who agree with you and tuning out everyone else, even if they have good points.

The following category best describes the content creator.

Maximum 1 selection(s)

Considering the source is one of the most important parts of detecting fake news.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- an official organisation (e.g. national statistics, IPCC, MeteoFrance)
- a traditional media organisation (e.g. TV channels, newspapers, radio)
- a new media organisation or individual (e.g. bloggers, YouTubers, podcasters).
- a company with a commercial interest
- a scientist influencer
- another type of expert (non-scientist)
- another type of social media influencer/celebrity or internet personality
- a personal account
- not known

There are issues

multiple answers possible

- with the date of the post. For example, it is not real, too old or was posted on April 1st
- the layout is strange. For example, it does not look professional, the fonts are not the same, the website and logo do not correspond to each other.
- none of the above

Do you think the post is true?

- Entirely true

- Partially true, but misleading
- Partially false
- Entirely false
- I am not sure

Do you think the person that created the post had an intent to harm (e.g. was created to be false on purpose to promote a political ideology, agenda, cause, or to scare)?

- yes
- no
- not sure

This post is an example of the following UNESCO classifications of mis/malinformation
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> p.46

at most 3 selection(s)

Source of graphics firstdraft.org

<p><input type="checkbox"/> Satire or parody</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>When genuine content is re-circulated out of its original context.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Imposter Content</p> <p>FABRICATED CONTENT</p> <p>New content is 100% false, designed to deceive and do harm</p> <p>These can be completely fabricated 'news sites', graphics or articles.</p>	<p><input type="checkbox"/> None</p> <p>None of them</p>		

In your opinion, does this post fit with the following categorisations?

For more information on these categorisations see:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., ... Steinberger, J. K. (2020). Discourses of climate delay. *Global Sustainability*, 3, e17. doi:10.1017/sus.2020.13

and the teaching resources

- Climate Denial: denying climate change is real, denying it is caused by humans.
- Climate Delay: emphasizing the downsides of climate action, pushing “solutions” that don’t adequately address the crisis, redirecting responsibility for the crisis to justify inaction or surrendering to the inevitability of climate change.
- Green washing: deceptively claiming to be taking more climate action than is the case.
- None of the above
- I am not sure

The written or spoken text

multiple answers possible

- has spelling and/or grammatical errors
- is worded to make people angry or fearful (e.g uses terms such as “end of humanity” or exaggerated language (e.g. “mind-blowing!” or “guaranteed”).
- includes generalisations: e.g. “as backed up by scientists”.
- includes speculations: e.g. “it is only a matter of time until the truth is known...”
- is confused and not logical
- none of the above

Credibility and rigour

multiple options possible

- the account does not look credible: the organisations/people do not seem to really exist, the linked websites do not look real.
- the contents of the post do not seem to come from reliable or legitimate sources (scientists and/or unbiased organisations). There is no link to the original evidence and/ or the source is not mentioned at all.
- there is no specific information on how the evidence was collected.
- the post promotes a certain political or commercial agenda.
- photos are not properly credited.
- none of the above

The images

multiple options possible

- faces/hands look like they may have be manipulated.
- have incongruences (e.g. wrong licence plates, wrong time of year)
- none of the above
- other

If other, please specify

If you have identified a suspect image, please upload a screenshot here and circle the part that you think is problematic.

Max. file size is 1MB.

Fact checking

if you have some additional time, please try to find the same news content or see whether it is on a known fact checking website.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- I have found the same news content from a different source
- I have found the same content on a fact checking website: e.g. Snopes, Factcheck.org or another used in my country.
- I did not check

I confirm that both my legal guardian and I have given our informed consent for my participation in the SchoolFaN research project. I understand that my participation is voluntary and that the data collected will only be used for scientific and educational purposes, always anonymously. I declare that I authorise the submission of my responses in this questionnaire.

Contact

[Contact Form](#)

SchoolFan Πρόγραμμα

Επιστήμης των Πολιτών

Σύνοψη και Οδηγίες για τους/τις εκπαιδευτικούς

Συμμετέχοντας, εσείς και η τάξη σας θα συνεισφέρετε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών που ονομάζεται SchoolFan (<https://www.schoolfan.eu/>).

Ο στόχος του SchoolFan είναι να γίνει κατανοητό τι συνιστά ψευδή είδηση (fake news) όσον αφορά την κλιματική αλλαγή μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε μία εμπειρική έρευνα με το ακόλουθο ερευνητικό ερώτημα:

Ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης ψευδών ειδήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ποια είναι τα πιο κοινά χαρακτηριστικά και είδη τους σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες;

Πριν από αυτή τη δραστηριότητα

Διατρέξτε το εκπαιδευτικό υλικό και τα παραδείγματα ψευδών ειδήσεων για την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα επιτρέψει σε εσάς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες σας να αναγνωρίζετε τις ψευδείς ειδήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Για τους/τις εκπαιδευτικούς: Ελέγξτε ότι έχετε λάβει έναν κωδικό και δώστε τον στους/στις μαθητές/μαθήτριές σας.

- **Μορφή κωδικού τάξης:** αρχικά του/της εκπαιδευτικού, χώρα, θέμα της τάξης, τάξη αριθμός μαθητών/τριών που συμμετέχουν στην τάξη (π.χ. Tj_GR_Biol_10¹_18).

¹ Αν πρόκειται για Α Λυκείου. Δηλαδή 9 για Γ Γυμνασίου, 10 για Α Λυκείου, 11 για Β Λυκείου.

Ποια είναι τα βήματα συμμετοχής στο ερευνητικό πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών SchoolFan;

Η δραστηριότητα

Συμβουλευστε τους/τις μαθητές/μαθήτριές σας να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Σύνδεση:

- **Συνδεθείτε** μέσω ενός λογαριασμού Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τους παρακάτω: TikTok, Instagram ή YouTube.
- **Αποκτήστε** πρόσβαση στη φόρμα συλλογής δεδομένων του SchoolFan: <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/schoolfan>
- Μεταβείτε στην έρευνα στη γλώσσα σας,

2. Αναζητήστε συγκεκριμένα hashtags στη γλώσσα σας για 5 λεπτά. Ενδεικτικά: #climatechange, #drought, #wildfire, #floods, #sealevelrise και τυχόν περιφερειακά hashtags που είναι σχετικά με τη χώρα σας (π.χ. #daniel). Κατανείμετε τα hashtags στους/στις μαθητές/τριές σας ατομικά.

- Μεταβείτε στην ενότητα **Explore** (Εξερεύνηση) του μέσου που επιλέξατε και για 5 λεπτά δείτε τι εμφανίζεται στη ροή σας.

3. Καταγραφή: Απαντήστε στις ερωτήσεις της έρευνας (ερωτηματολόγιο).

4. Ανάλυση: Βαθμολογήστε όλες τις αναρτήσεις σύμφωνα με την κλίμακα βαθμολόγησης που σας δίνεται.

5. Αξιολόγηση: Αξιολογήστε εάν μια ανάρτηση είναι ψευδής ή όχι και κατηγοριοποιήστε την.

Δημοσιοποιήστε τα ευρήματά σας για έλεγχο σε συνεργαζόμενους fact checkers και συζητήστε πιθανές ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια/ Μετά τη δραστηριότητα

Συμβουλευστε τους/τις μαθητές/μαθήτριές σας να **MHN**:

- Αναζητήσουν όρους που είναι πιο πιθανό να φέρουν ψευδείς ειδήσεις: π.χ. #climatechangeisnotreal
- Ακολουθούν ή και να αλληλεπιδρούν με λογαριασμούς που είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε ψευδείς ειδήσεις: π.χ. γνωστοί αρνητές της κλιματικής αλλαγής ή πολιτικοί που αρνούνται ψευδείς ειδήσεις.
- Εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με ψευδείς ειδήσεις: σχολιάζοντας, αναδημοσιεύοντας, κάνοντας like, ακόμη και αν πρόκειται για τη διάψευσή τους.

Σημείωση σχετικά με τη διάψευση: (αν θέλουν να τη διαψεύσουν στους/στις ακόλουθούς τους, θα πρέπει να βγάλουν screenshot, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν θα ενισχύσουν τις ψευδείς ειδήσεις)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Για τη συμμετοχή μαθητή/μαθήτριας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τίτλος έργου: *SchoolFaN – Schools against Fake News for a Cooler Future*

Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρηματοδότηση: Erasmus+ (2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782)

Σκοπός του έργου: Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει την κατανόηση των μαθητών/μαθητριών γύρω από την κλιματική αλλαγή και την αναγνώριση ψευδών ειδήσεων σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μέσα από δραστηριότητες επιστήμης των πολιτών, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

Συμμετοχή: Η τάξη του/της παιδιού/κηδεμονευομένου/κηδεμονευομένης σας θα λάβει μέρος σε δραστηριότητες σχετικές με την κλιματική παιδεία και την κριτική αξιολόγηση πληροφοριών. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορεί να συμπληρώσουν **ανώνυμα** ερωτηματολόγια πριν και μετά τη συμμετοχή τους. Η συμμετοχή είναι **απολύτως εθελοντική και δεν συνδέεται με βαθμολογία ή αξιολόγηση**.

Προστασία δεδομένων: Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Δεν θα καταγράφονται ονόματα ή προσωπικές πληροφορίες, και η ανωνυμία θα διασφαλίζεται πλήρως.

Δικαιώματα: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς καμία συνέπεια. Η συμμετοχή ή μη συμμετοχή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το/τον/την παιδί/κηδεμονευόμενο/κηδεμονευομένη σας.

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ευαγγελία Μαυρικάκη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο email emavrikaki@primedu.uoa.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Εγώ, _____, γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας _____, δηλώνω ότι ενημερώθηκα σχετικά με το έργο *SchoolFaN* και συμφωνώ στη συμμετοχή του/της παιδιού/κηδεμονευόμενου/ης μου στις δραστηριότητες που περιγράφηκαν παραπάνω, με πλήρη διασφάλιση της ανωνυμίας και εθελοντικής συμμετοχής.

Ημερομηνία: ___ / ___ / _____

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα: _____

Έργο Επιστήμης των Πολιτών SchoolFan

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Funded by the European Union

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο έργο επιστήμης των πολιτών [SchoolFan](#). Στόχος του έργου αυτού είναι ο εντοπισμός ψευδών ειδήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και η κατάρριψή τους. Ως έφηβοι, μπορεί να έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδιαφερόμαστε να βρούμε πώς εμφανίζονται οι κοινές ψευδείς ειδήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις πηγές σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποια είναι τα συνηθέστερα χαρακτηριστικά και τα είδη ψευδών ειδήσεων σε διάφορες χώρες και περιοχές της ΕΕ;

Οδηγίες

1. Συνδεθείτε μέσω ενός λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μία από τις ακόλουθες πλατφόρμες:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. Για **5 λεπτά**, αναζητήστε συγκεκριμένα χάσταγκ που παρέχονται από τον καθηγητή σας: π.χ. #κλιματικήαλλαγή, #ξηρασία, #πυρκαγιά, #πλημμύρα, #COP30

3. Για τα επόμενα **5 λεπτά**, δείτε ποιες αναρτήσεις εμφανίζονται στη/στις ροή(ές) σας ή, κατά περίπτωση, στην ενότητα «Εξερεύνηση».

Καταγράψτε κατά προσέγγιση τον αριθμό των αναρτήσεων που θα συναντήσετε, θα σας τον ζητήσουμε αργότερα!

4. Παρακαλείστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

Υπόβαθρο

* Ο κωδικός της τάξης μου

Ρωτήστε τον καθηγητή σας: εδώ περιλαμβάνονται η χώρα, ο καθηγητής, το θέμα της τάξης, ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν/είναι στην τάξη.

Μάθημα/ειδικότητες

* Ημερομηνία δραστηριότητας

Εύρεση αναρτήσεων

* Τι είδους μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε για την άσκηση αυτή;

μπορείτε να το επαναλάβετε αργότερα με διαφορετική πλατφόρμα

Έως 1 επιλογή/-ές

- TikTok
- Instagram
- YouTube

Πόσες αναρτήσεις που περιείχαν ψευδείς ειδήσεις πιστεύετε ότι βρήκατε;

Παρακαλούμε εκτιμήστε πόσες αναρτήσεις συναντήσατε κατά την αναζήτηση

Επιλέξτε μια ανάρτηση που εξετάσατε λεπτομερέστερα

* Ημερομηνία της ανάρτησης

* Σύνδεσμος προς την ανάρτηση

- Για το Instagram: τρεις μικρές κουκίδες στην επάνω δεξιά πλευρά + αντιγραφή συνδέσμου
- Για το TikTok: μεταβείτε στο βέλος κοινοποίησης > αντιγραφή συνδέσμου
- Για το YouTube: επικολλήστε τον σύνδεσμο από τον φυλλομετρητή

Παρακαλούμε παραθέστε ένα στιγμιότυπο οθόνης της ανάρτησης

Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος: 1 MB. Συμπίεστε ή περικόψτε την εικόνα, εάν χρειάζεται.

Η ανάρτηση εμφανίστηκε:

- στη ροή μου
- στην αναζήτηση (χάσταγκ)
- στην ενότητα «Εξερεύνηση» (εάν υπάρχει στην πλατφόρμα)

* Ποιο (-α) χάσταγκ/λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιήσατε;

Πόσα likes έχει αποσπάσει η ανάρτηση τη στιγμή της πρόσβασης;

Πόσα σχόλια υπάρχουν τη στιγμή της πρόσβασης;

Προσδιορισμός του Τι...

Τι είδους υλικό περιέχει η ανάρτηση;

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- φωτογραφία
- σύντομο βίντεο (reel)/βίντεο
- άλλο γραφικό στοιχείο, π.χ. πληροφοριακό γράφημα (infographic)
- κείμενο απευθείας στην ανάρτηση

- συνοδευτικό κείμενο

Τι αφορά η ανάρτηση;

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- την κλιματική αλλαγή
- την επιστήμη γενικότερα
- την υγεία
- την πολιτική
- ένα δημόσιο πρόσωπο
- άλλο

Εάν επιλέξατε «άλλο», παρακαλούμε διευκρινίστε

Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εγώ και/ή ο στενός κοινωνικός μου κύκλος θεωρούμε σημαντικό.

Η προκατάληψη επιβεβαίωσης είναι όταν οι άνθρωποι αναζητούν, θυμούνται ή πιστεύουν πληροφορίες που υποστηρίζουν ό,τι πιστεύουν ήδη, ενώ απορρίπτουν οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με αυτό.

Είναι σαν να ακούτε μόνο φίλους που συμφωνούν μαζί σας και να αποκλείετε όλους τους άλλους, ακόμη και αν έχουν κάποιο δίκιο.

Προσδιορισμός της πηγής

Η ακόλουθη κατηγορία περιγράφει καλύτερα τον δημιουργό περιεχομένου.

Έως 1 επιλογή/-ές

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πηγή είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- ένας επίσημος οργανισμός (π.χ. εθνικές στατιστικές, IPCC, MeteoFrance)
- ένας παραδοσιακός οργανισμός μέσων ενημέρωσης (π.χ. τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνο)
- ένας νέος οργανισμός μέσων ενημέρωσης ή άτομο (π.χ. μπλόγκερς, YouTubers, podcasters).
- μια εταιρεία με εμπορικό συμφέρον
- ένας επιστήμονας επηρεαστής (influencer)
- άλλο είδος εμπειρογνώμονα (όχι επιστήμονας)

- άλλο είδος influencer/διασημότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή προσωπικότητα στο διαδίκτυο
- ένας προσωπικός λογαριασμός
- άγνωστο

Υπάρχουν ζητήματα

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- με την ημερομηνία της ανάρτησης. Για παράδειγμα, δεν είναι πραγματική, είναι πολύ παλιά ή αναρτήθηκε την 1η Απριλίου
- η διάταξη είναι περίεργη. Για παράδειγμα, δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, οι γραμματοσειρές δεν είναι ίδιες, δεν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στον ιστότοπο και στο λογότυπο.
- κανένα από τα παραπάνω

Αξιολόγηση της ανάρτησης

Πιστεύετε ότι η ανάρτηση είναι αληθής;

- Απολύτως αληθής
- Εν μέρει αληθής, αλλά παραπλανητική
- Εν μέρει ψευδής
- Εντελώς ψευδής
- Δεν είμαι βέβαιος/-η

Πιστεύετε ότι το πρόσωπο που δημιούργησε την ανάρτηση είχε πρόθεση να βλάψει (π.χ. η ανάρτηση δημιουργήθηκε για να είναι ψευδής με σκοπό την προώθηση μιας πολιτικής ιδεολογίας, ατζέντας, αιτίας ή για εκφοβισμό);

- ναι
- όχι
- δεν είμαι βέβαιος/-η

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί παράδειγμα των ακόλουθων ταξινομήσεων παραπληροφόρηση/κακόβουλη παραπληροφόρηση της UNESCO

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> p.46

το πολύ 3 επιλογές

Πηγή γραφικών firstdraft.org

<p><input type="checkbox"/> ά ή ί</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>Όταν το γνήσιο περιεχόμενο επανακυκλοφορεί εκτός του αρχικού πλαισίου του.</p>			
---	---	---	---

οί ή

IMPOSTER CONTENT

When genuine sources are impersonated

Όταν χρησιμοποιούνται υπογραφές συντακτών ή περιγραφές πρωτότυπων άρθρων παράλληλα με περιεχόμενο που δεν δημιουργήθηκε από αυτούς.

έ ό

MANIPULATED CONTENT

When genuine information or imagery is manipulated to deceive

όταν το γνήσιο περιεχόμενο παραποιείται με σκοπό την εξαπάτηση.

έ ό

FABRICATED CONTENT

New content is 100% false, designed to deceive and do harm

Αυτό μπορεί να είναι πλήρως κατασκευασμένοι «ειδησεογραφικοί ιστότοποι», γραφικά ή άρθρα.

έ

None of them

Κατά τη γνώμη σας, η παρούσα ανάρτηση αντιστοιχεί στις ακόλουθες κατηγοριοποιήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω κατηγοριοποιήσεις, βλέπε:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., ... Steinberger, J. K. (2020). Discourses of climate delay. *Global Sustainability*, 3, e17. doi:10.1017/sus.2020.13

και τους διδακτικούς πόρους

- Άρνηση της κλιματικής αλλαγής: η άρνηση του ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, η άρνηση του ότι προκαλείται από τον άνθρωπο.
- Καθυστέρηση της κλιματικής αλλαγής: η έμφαση στα μειονεκτήματα της δράσης για το κλίμα, η προώθηση «λύσεων» που δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς την κρίση, η ανακατεύθυνση της ευθύνης για την κρίση ώστε να δικαιολογηθεί η αδράνεια ή παράδοση στο αναπόφευκτο της κλιματικής αλλαγής.
- Πράσινο ξέπλυμα: ο ψευδής ισχυρισμός ότι αναλαμβάνεται περισσότερη δράση για το κλίμα απ' ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
- Κανένα από τα παραπάνω
- Δεν είμαι βέβαιος/-η

Επιστρέψτε στην ανάρτησή σας και ελέγξτε τα ακόλουθα:

Το γραπτό ή το προφορικό κείμενο

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- έχει ορθογραφικά και/ή γραμματικά σφάλματα
- είναι διατυπωμένο κατά τρόπο που προκαλεί θυμό ή φόβο στους ανθρώπους (π.χ. χρησιμοποιεί όρους όπως «το τέλος της ανθρωπότητας») ή γλώσσα με υπερβολές (π.χ. «ασύλληπτο!» ή «εγγυημένο»).
- περιλαμβάνει γενικεύσεις: π.χ. «όπως υποστηρίζεται από τους επιστήμονες».
- περιλαμβάνει εικασίες: π.χ. «είναι μόνο θέμα χρόνου έως ότου γίνει γνωστή η αλήθεια...»
- είναι συγκεχυμένο και όχι λογικό
- κανένα από τα παραπάνω

Αξιοπιστία και αυστηρότητα

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- ο λογαριασμός δεν φαίνεται αξιόπιστος: οι οργανισμοί/τα άτομα δεν φαίνεται να υπάρχουν πραγματικά, οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν φαίνονται πραγματικοί.

- το περιεχόμενο της ανάρτησης δεν φαίνεται να προέρχεται από αξιόπιστες ή νόμιμες πηγές (επιστήμονες και/ή αμερόληπτους οργανισμούς). Δεν υπάρχει σύνδεσμος με τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και/ή η πηγή δεν αναφέρεται καθόλου.
- δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων.
- η ανάρτηση προωθεί έναν συγκεκριμένο πολιτικό ή εμπορικό σκοπό.
- δεν αναφέρονται οι πηγές των φωτογραφιών.
- κανένα από τα παραπάνω

Εικόνες

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- τα πρόσωπα/χέρια μοιάζουν να έχουν παραποιηθεί.
- έχουν ασυμφωνίες (π.χ. λανθασμένες πινακίδες κυκλοφορίας, λάθος χρονική στιγμή του έτους)
- κανένα από τα παραπάνω
- άλλο

Εάν επιλέξατε «άλλο», παρακαλούμε διευκρινίστε

Εάν έχετε εντοπίσει μια ύποπτη εικόνα, παρακαλούμε ανεβάστε ένα στιγμιότυπο οθόνης εδώ και κυκλώστε το τμήμα που θεωρείτε προβληματικό.

Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 1 MB.

Έλεγχος γεγονότων

εάν έχετε επιπλέον χρόνο, παρακαλούμε προσπαθήστε να βρείτε το ίδιο ειδησεογραφικό περιεχόμενο ή να δείτε αν βρίσκεται σε κάποιον γνωστό ιστότοπο ελέγχου γεγονότων.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- Έχω βρει το ίδιο ειδησεογραφικό περιεχόμενο από διαφορετική πηγή
- Έχω βρει το ίδιο περιεχόμενο σε έναν ιστότοπο ελέγχου γεγονότων: π.χ. Snopes, Factcheck.org, ή κάποιον άλλο που χρησιμοποιείται στη χώρα μου.
- Δεν έχω ελέγξει

Επιβεβαιώνω ότι τόσο ο νόμιμος κηδεμόνας μου όσο και εγώ έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας για τη συμμετοχή μου στο ερευνητικό πρόγραμμα SchoolFaN. Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς και

εκπαιδευτικούς σκοπούς, πάντα ανώνυμα. Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ την επιστημονική ομάδα του SchoolfFAN για την επεξεργασία των απαντήσεών μου σε αυτό το ερωτηματολόγιο.

Contact

[Contact Form](#)

Έργο Επιστήμης των Πολιτών SchoolFan

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Funded by the European Union

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο έργο επιστήμης των πολιτών [SchoolFan](#). Στόχος του έργου αυτού είναι ο εντοπισμός ψευδών ειδήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και η κατάρριψή τους. Ως έφηβοι, μπορεί να έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδιαφερόμαστε να βρούμε πώς εμφανίζονται οι κοινές ψευδείς ειδήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις πηγές σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποια είναι τα συνηθέστερα χαρακτηριστικά και τα είδη ψευδών ειδήσεων σε διάφορες χώρες και περιοχές της ΕΕ;

Οδηγίες

1. Συνδεθείτε μέσω ενός λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μία από τις ακόλουθες πλατφόρμες:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. Για **5 λεπτά**, αναζητήστε συγκεκριμένα χάσταγκ που παρέχονται από τον καθηγητή σας: π.χ. #κλιματικήαλλαγή, #ξηρασία, #πυρκαγιά, #πλημμύρα, #COP30

3. Για τα επόμενα **5 λεπτά**, δείτε ποιες αναρτήσεις εμφανίζονται στη/στις ροή(ές) σας ή, κατά περίπτωση, στην ενότητα «Εξερεύνηση».

Καταγράψτε κατά προσέγγιση τον αριθμό των αναρτήσεων που θα συναντήσετε, θα σας τον ζητήσουμε αργότερα!

4. Παρακαλείστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

Υπόβαθρο

* Ο κωδικός της τάξης μου

Ρωτήστε τον καθηγητή σας: εδώ περιλαμβάνονται η χώρα, ο καθηγητής, το θέμα της τάξης, ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν/είναι στην τάξη.

Μάθημα/ειδικότητες

* Ημερομηνία δραστηριότητας

Εύρεση αναρτήσεων

* Τι είδους μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε για την άσκηση αυτή; *μπορείτε να το επαναλάβετε αργότερα με διαφορετική πλατφόρμα*

Έως 1 επιλογή/-ές

- TikTok
- Instagram
- YouTube

Πόσες αναρτήσεις που περιείχαν ψευδείς ειδήσεις πιστεύετε ότι βρήκατε;

Παρακαλούμε εκτιμήστε πόσες αναρτήσεις συναντήσατε κατά την αναζήτηση

* Ημερομηνία της ανάρτησης

* Σύνδεσμος προς την ανάρτηση

- Για το Instagram: τρεις μικρές κουκίδες στην επάνω δεξιά πλευρά + αντιγραφή συνδέσμου
- Για το TikTok: μεταβείτε στο βέλος κοινοποίησης > αντιγραφή συνδέσμου
- Για το YouTube: επικολλήστε τον σύνδεσμο από τον φυλλομετρητή

Παρακαλούμε παραθέστε ένα στιγμιότυπο οθόνης της ανάρτησης

Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος: 1 MB. Συμπίεστε ή περικόψτε την εικόνα, εάν χρειάζεται.

Η ανάρτηση εμφανίστηκε:

- στη ροή μου
- στην αναζήτηση (χάσταγκ)
- στην ενότητα «Εξερεύνηση» (εάν υπάρχει στην πλατφόρμα)

* Ποιο (-α) χάσταγκ/λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιήσατε;

Πόσα σχόλια υπάρχουν τη στιγμή της πρόσβασης;

Για το YouTube, πόσες προβολές έχει κατά τη στιγμή της πρόσβασης;

Τι είδους υλικό περιέχει η ανάρτηση;

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- φωτογραφία
- σύντομο βίντεο (reel)/βίντεο
- άλλο γραφικό στοιχείο, π.χ. πληροφοριακό γράφημα (infographic)
- κείμενο απευθείας στην ανάρτηση
- συνοδευτικό κείμενο

Τι αφορά η ανάρτηση;

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- την κλιματική αλλαγή

- την επιστήμη γενικότερα
- την υγεία
- την πολιτική
- ένα δημόσιο πρόσωπο
- άλλο

Εάν επιλέξατε «άλλο», παρακαλούμε διευκρινίστε

Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εγώ και/ή ο στενός κοινωνικός μου κύκλος θεωρούμε σημαντικό.

Η προκατάληψη επιβεβαίωσης είναι όταν οι άνθρωποι αναζητούν, θυμούνται ή πιστεύουν πληροφορίες που υποστηρίζουν ό,τι πιστεύουν ήδη, ενώ απορρίπτουν οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με αυτό.

Είναι σαν να ακούτε μόνο φίλους που συμφωνούν μαζί σας και να αποκλείετε όλους τους άλλους, ακόμη και αν έχουν κάποιο δίκιο.

Η ακόλουθη κατηγορία περιγράφει καλύτερα τον δημιουργό περιεχομένου.

Έως 1 επιλογή/-ές

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πηγή είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- ένας επίσημος οργανισμός (π.χ. εθνικές στατιστικές, IPCC, MeteoFrance)
- ένας παραδοσιακός οργανισμός μέσων ενημέρωσης (π.χ. τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνο)
- ένας νέος οργανισμός μέσων ενημέρωσης ή άτομο (π.χ. μπλόγκερς, YouTubers, podcasters).
- μια εταιρεία με εμπορικό συμφέρον
- ένας επιστήμονας επηρεαστής (influencer)
- άλλο είδος εμπειρογνώμονα (όχι επιστήμονας)
- άλλο είδος influencer/διασημότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή προσωπικότητα στο διαδίκτυο
- ένας προσωπικός λογαριασμός
- άγνωστο

Υπάρχουν ζητήματα

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- με την ημερομηνία της ανάρτησης. Για παράδειγμα, δεν είναι πραγματική, είναι πολύ παλιά ή αναρτήθηκε την 1η Απριλίου
- η διάταξη είναι περιέργη. Για παράδειγμα, δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, οι γραμματοσειρές δεν είναι ίδιες, δεν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στον ιστότοπο και στο λογότυπο.
- κανένα από τα παραπάνω

Πιστεύετε ότι η ανάρτηση είναι αληθής;

- Απολύτως αληθής
- Εν μέρει αληθής, αλλά παραπλανητική
- Εν μέρει ψευδής
- Εντελώς ψευδής
- Δεν είμαι βέβαιος/-η

Πιστεύετε ότι το πρόσωπο που δημιούργησε την ανάρτηση είχε πρόθεση να βλάψει (π.χ. η ανάρτηση δημιουργήθηκε για να είναι ψευδής με σκοπό την προώθηση μιας πολιτικής ιδεολογίας, ατζέντας, αιτίας ή για εκφοβισμό);

- ναι
- όχι
- δεν είμαι βέβαιος/-η

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί παράδειγμα των ακόλουθων ταξινομήσεων παραπληροφόρηση/κακόβουλη παραπληροφόρηση της UNESCO
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> p.46

το πολύ 3 επιλογές

Πηγή γραφικών firstdraft.org

<p><input type="checkbox"/> ά ή ί</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>Όταν το γνήσιο περιεχόμενο επανακυκλοφορεί εκτός του αρχικού πλαισίου του.</p>			
---	---	---	---

ο ί ή

IMPOSTER CONTENT

When genuine sources are impersonated

Όταν χρησιμοποιούνται υπογραφές συντακτών ή περιγραφές πρωτότυπων άρθρων παράλληλα με περιεχόμενο που δεν δημιουργήθηκε από αυτούς.

έ ό

MANIPULATED CONTENT

When genuine information or imagery is manipulated to deceive

όταν το γνήσιο περιεχόμενο παραποιείται με σκοπό την εξαπάτηση.

έ ό

FABRICATED CONTENT

New content is 100% false, designed to deceive and do harm

Αυτό μπορεί να είναι πλήρως κατασκευασμένοι «ειδησεογραφικοί ιστότοποι», γραφικά ή άρθρα.

έ

None of them

Κατά τη γνώμη σας, η παρούσα ανάρτηση αντιστοιχεί στις ακόλουθες κατηγοριοποιήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω κατηγοριοποιήσεις, βλέπε:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., ... Steinberger, J. K. (2020). Discourses of climate delay. *Global Sustainability*, 3, e17. doi:10.1017/sus.2020.13

και τους διδακτικούς πόρους

- Άρνηση της κλιματικής αλλαγής: η άρνηση του ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, η άρνηση του ότι προκαλείται από τον άνθρωπο.
- Καθυστέρηση της κλιματικής αλλαγής: η έμφαση στα μειονεκτήματα της δράσης για το κλίμα, η προώθηση «λύσεων» που δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς την κρίση, η ανακατεύθυνση της ευθύνης για την κρίση ώστε να δικαιολογηθεί η αδράνεια ή παράδοση στο αναπόφευκτο της κλιματικής αλλαγής.
- Πράσινο ξέπλυμα: ο ψευδής ισχυρισμός ότι αναλαμβάνεται περισσότερη δράση για το κλίμα απ' ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
- Κανένα από τα παραπάνω
- Δεν είμαι βέβαιος/-η

Το γραπτό ή το προφορικό κείμενο

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- έχει ορθογραφικά και/ή γραμματικά σφάλματα
- είναι διατυπωμένο κατά τρόπο που προκαλεί θυμό ή φόβο στους ανθρώπους (π.χ. χρησιμοποιεί όρους όπως «το τέλος της ανθρωπότητας») ή γλώσσα με υπερβολές (π.χ. «ασύλληπτο!» ή «εγγυημένο»).
- περιλαμβάνει γενικεύσεις: π.χ. «όπως υποστηρίζεται από τους επιστήμονες».
- περιλαμβάνει εικασίες: π.χ. «είναι μόνο θέμα χρόνου έως ότου γίνει γνωστή η αλήθεια...»
- είναι συγκεχυμένο και όχι λογικό
- κανένα από τα παραπάνω

Αξιοπιστία και αυστηρότητα

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- ο λογαριασμός δεν φαίνεται αξιόπιστος: οι οργανισμοί/τα άτομα δεν φαίνεται να υπάρχουν πραγματικά, οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν φαίνονται πραγματικοί.
- το περιεχόμενο της ανάρτησης δεν φαίνεται να προέρχεται από αξιόπιστες ή νόμιμες πηγές (επιστήμονες και/ή αμερόληπτους οργανισμούς). Δεν υπάρχει σύνδεσμος με τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και/ή η πηγή δεν αναφέρεται καθόλου.

- δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων.
- η ανάρτηση προωθεί έναν συγκεκριμένο πολιτικό ή εμπορικό σκοπό.
- δεν αναφέρονται οι πηγές των φωτογραφιών.
- κανένα από τα παραπάνω

Εικόνες

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

- τα πρόσωπα/χέρια μοιάζουν να έχουν παραποιηθεί.
- έχουν ασυμφωνίες (π.χ. λανθασμένες πινακίδες κυκλοφορίας, λάθος χρονική στιγμή του έτους)
- κανένα από τα παραπάνω
- άλλο

Εάν επιλέξατε «άλλο», παρακαλούμε διευκρινίστε

Εάν έχετε εντοπίσει μια ύποπτη εικόνα, παρακαλούμε ανεβάστε ένα στιγμιότυπο οθόνης εδώ και κυκλώστε το τμήμα που θεωρείτε προβληματικό.

Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 1 MB.

Έλεγχος γεγονότων

εάν έχετε επιπλέον χρόνο, παρακαλούμε προσπαθήστε να βρείτε το ίδιο ειδησεογραφικό περιεχόμενο ή να δείτε αν βρίσκεται σε κάποιον γνωστό ιστότοπο ελέγχου γεγονότων.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- Έχω βρει το ίδιο ειδησεογραφικό περιεχόμενο από διαφορετική πηγή
- Έχω βρει το ίδιο περιεχόμενο σε έναν ιστότοπο ελέγχου γεγονότων: π.χ. Snopes, Factcheck.org, ή κάποιον άλλο που χρησιμοποιείται στη χώρα μου.
- Δεν έχω ελέγξει

Επιβεβαιώνω ότι τόσο ο νόμιμος κηδεμόνας μου όσο και εγώ έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας για τη συμμετοχή μου στο ερευνητικό πρόγραμμα SchoolFaN. Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, πάντα ανώνυμα. Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ την επιστημονική ομάδα του SchoolFaN για την επεξεργασία των απαντήσεών μου σε αυτό το ερωτηματολόγιο.

SchoolFan Citizen Science

Résumé et guide pour le personnel éducatif

En participant, votre classe et vous contribuerez à SchoolFan, un projet de science participative (<https://www.schoolfan.eu/>).

SchoolFan vise à mieux comprendre la désinformation liée au changement climatique afin de contribuer à une recherche unique en son genre. Le but est de répondre à la question suivante :

Quelle est la prévalence des fausses informations liées au changement climatique sur les réseaux sociaux des élèves de 14 à 18 ans, et quels sont les caractéristiques et types des fausses informations les plus courantes dans chacun des pays participants (Espagne, France, Grèce et Portugal)?

Avant l'activité

Parcourez le contenu de la formation et les exemples de fausses informations liées au changement climatique. Cela vous permettra (à vous et à vos élèves) de pouvoir les identifier et les démentir rapidement.

Pour le personnel éducatif : Vérifiez que vous avez bien reçu un code de classe et communiquez-le à vos élèves.

- *Format du code de classe :* initiales de l'enseignant, pays, matière de la classe, nombre d'élèves qui participent). Exemple : TJ_FR_Biol_10

Quel est le parcours-type dans ce projet de science participative ?

L'activité

Ce que feront **vos élèves** :

1. Connexion :

- **Se Connecter** via leurs comptes TikTok ou Instagram ou **consulter** YouTube.
- **Accéder** au questionnaire SchoolFan : <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/schoolfan>
- **Sélectionner** "Français" dans la case "Langues" et **entamer** l'enquête.

2. Recherche : Rechercher des #hashtags spécifiques dans la langue choisie pendant 10 minutes : #changementclimatique, #sécheresse, #feudeforêt, #inondations, #COP30, (en novembre, jusqu'au 5 déc). Vous distribuez les hashtags aux élèves, individuellement.

- Aller dans la section **Explorer** pendant 5 minutes : les élèves observeront les publications qui apparaissent dans leur fil d'actualité.

3. Dépôt : Répondre aux questions de l'enquête.

4. Analyse : Noter les publications selon les critères de la grille d'évaluation.

5. Évaluation : Juger de la fiabilité des informations présentes dans les publications et les classer par catégorie.

6. Communication : Signaler les résultats à un vérificateur d'information régional.

7. Discussion : Échanger en classe ou avec leurs amis et proches des résultats de l'activité et des possibles mesures à mettre en place.

Durant et après l'activité

Indiquez à vos élèves de NE PAS :

- Rechercher des termes susceptibles de faire remonter des fausses informations dans leur fil d'actualité : par exemple, #lechangementsclimatiqueestfaux
- Suivre et/ou interagir avec des comptes qui sont susceptibles de poster des fausses informations : Négationnistes du changement climatique connus, politiciens qui nient l'existence des fausses informations...
- Interagir d'une quelconque façon avec les fausses informations : Commenter, republier, aimer, même dans le but de les discréditer.

Remarque sur la discréditation : Si les élèves souhaitent discréditer publiquement les fausses informations croisées, il leur est recommandé de prendre une capture d'écran afin de ne pas amplifier la portée des dites fausses informations.

**Funded by
the European Union**

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT INFORMÉ ET ÉCLAIRÉ POUR LA PARTICIPATION VOLONTAIRE À UNE ENQUÊTE

Quel est l'objectif de cette étude ?

Face à la prolifération de la désinformation sur les changements climatiques et son impact sur la durabilité, ce projet vise à :

Développer une formation et des supports pédagogiques afin de permettre aux enseignantes et enseignants du Portugal, d'Espagne, de France et de Grèce de mettre en œuvre un projet de sciences participatives avec leurs classes de 3e et de lycée.

Promouvoir la littératie climatique, numérique et médiatique auprès des élèves afin de les aider à identifier, analyser et déconstruire les fausses informations liées aux changements climatiques.

Collecter des données, dans le cadre d'un projet de sciences participatives, pour analyser quelles sont les fausses informations les plus courantes sur les réseaux sociaux des élèves et identifier leur origine.

Qui réalise cette étude ?

Cette enquête est menée dans le cadre du projet ERASMUS+ SchoolFaN (KA2 - Accord n° 2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782), coordonné par le Centre de Recherche en Didactique et Technologie dans la Formation des Formateurs de l'Université d'Aveiro (Portugal).

Les partenaires du projet sont :

- Universidad Rey Juan Carlos (Espagne)
- Cercle FSER (France)
- National and Kapodistrian University of Athens (Grèce)
- Universidade NOVA (Portugal)

En quoi consiste la participation à ce projet ?

Tous les élèves de la classe de votre enfant participeront à des activités pédagogiques sur la littératie numérique, médiatique et climatique dans le cadre de leurs cours habituels.

Ces activités sont mises en œuvre par les enseignantes et enseignants de la classe et ont été approuvées par la direction et le conseil pédagogique de l'établissement.

Durant ces activités, les élèves apprendront à reconnaître les fausses informations liées aux changements climatiques et pourront appliquer leurs connaissances dans un projet de sciences participatives visant à identifier et déconstruire ces fausses informations.

Les élèves qui choisissent de ne pas participer resteront présents pendant les activités, mais aucune donnée les concernant ne sera collectée.

**Funded by
the European Union**

Les données collectées :

- Ne seront pas utilisées pour évaluer les élèves.
- Seront exclusivement utilisées pour améliorer les ressources pédagogiques et alimenter des recherches scientifiques.
- Pourront être exploitées pour la rédaction d'articles scientifiques et la présentation lors de conférences, en garantissant l'anonymat des participants.

Quels sont les types de données collectées, pourquoi et comment ?

Pour évaluer l'efficacité du projet et des ressources pédagogiques :

- Les élèves rempliront un questionnaire anonyme avant et après les activités éducatives.

Dans le cadre du projet de sciences participatives, les élèves rempliront un questionnaire anonyme où ils identifieront et évalueront des informations sur les changements climatiques qu'ils et elles trouvent sur leurs réseaux sociaux. Les données seront liées à un code de classe comportant le pays, la matière, le niveau et le nombre d'élèves dans la classe.

Qui aura accès aux données personnelles de votre enfant et comment seront-elles protégées ?

Seules les coordinatrices du projet à l'échelle européenne Héloïse Dufour et Marylou Sauvaget auront accès aux données personnelles (ne comprenant que les données citées dans le paragraphe précédent). Les formulaires de consentement numérisés seront conservés dans un dossier chiffré sur le OneDrive professionnel des chercheuses.

Comment seront analysés et diffusés les résultats ?

Les données seront analysées de manière agrégée : aucune identification individuelle d'élèves ou d'établissements ne sera possible. Les résultats pourront être communiqués dans des rapports, publications scientifiques et conférences, toujours en garantissant l'anonymat des participants et des participantes.

Quels sont vos droits concernant les données personnelles ?

La participation est volontaire et vous pouvez choisir de ne pas donner votre consentement.

Vous pouvez retirer votre consentement jusqu'à la collecte de données. Cela ne sera plus possible une fois les données collectées puisque les données ne seront pas liées à une personne et qu'il sera impossible d'identifier parmi les données celles correspondant à votre enfant)

-

Pour toute demande, vous pouvez contacter l'équipe dirigeant le projet en France :

- SchoolFan : schoolfan.cerclefsr@gmail.com
- Héloïse Dufour : heloise.cerclefsr@gmail.com

Ou la responsable du traitement :

- Marylou Sauvaget : schoolfan.cerclefsr@gmail.com

Quels sont les bénéfices pour votre enfant ?

**Funded by
the European Union**

- Développement de compétences essentielles : littératie climatique, numérique et médiatique.
- Participation à un projet de recherche et à l'amélioration des connaissances
- Contribution à l'amélioration des ressources pédagogiques du projet SchoolFaN.

CONSENTEMENT INFORMÉ ET ÉCLAIRÉ

Je soussigné(e) _____ (nom), déclare avoir pris connaissance des objectifs, méthodes et procédures de l'étude.

- J'ai été informé(e) de l'identité des responsables du projet et des moyens pour les contacter.
- Je comprends que la participation de mon enfant est libre et volontaire, sans aucune compensation financière.
- Je sais que je peux refuser ou interrompre la participation à tout moment, sans conséquence.
- J'autorise la participation de mon enfant au projet et la collecte des données nécessaires.
- Je consens à la diffusion des résultats, dans le respect de l'anonymat.

Date : ___ / ___ / _____

Signature :

SchoolFan : Projet de Science Participative

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Funded by the European Union

Merci de votre participation au projet de science citoyenne [SchoolFan](#).

L'objectif de ce projet est de détecter les fake news liées au changement climatique et de les dénoncer. En tant que adolescent.e, vous avez accès à un large éventail de contenu sur les réseaux sociaux.

Nous cherchons à déterminer le nombre fake news liées au changement climatique présentes sur vos réseaux sociaux, ainsi que les caractéristiques et les types de fake news les plus courantes dans les différents pays et régions de l'UE (*Espagne, France, Grèce et Portugal*)?

Consignes :

1. Connectez-vous via un de vos comptes sur l'une des plateformes suivantes:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. Pendant **5 minutes**, recherchez les hashtags spécifiques fournis par votre enseignant: par exemple, #réchauffementclimatique, #sécheresse, #feudeforêt, #innodation, #cop30

3. Pendant les 5 minutes qui suivent, observez les publications dans votre/vos fil(s) d'actualité ou, dans le cas échéant, dans la section «Explorer».

Faites attention au nombre approximatif de publications que vous avez rencontrées, nous vous le demanderons plus tard !

4. Veuillez répondre aux questions ci-dessous

Contexte

*** Mon code de classe**

Demandez-le à votre enseignant : Il se compose ainsi (*pays, nom de l'enseignant, matière de la classe, nombre d'élèves participant/présent dans la classe*)

Matière/spécialité

*** Date de l'activité**

Trouver des publications

*** Quel réseau social utilisez-vous pour cette activité?**

Vous pouvez répéter ultérieurement avec une autre plateforme

Maximum 1 sélection(s)

- TikTok
- Instagram
- YouTube

Combien de publications contenant de fausses informations pensez-vous avoir identifiées ?

Veuillez estimer le nombre de publications que vous avez trouvées durant votre recherche

Choisissez une publication qui a retenu votre attention

* Date de publication

* Lien vers la publication

- Pour Instagram : Les trois petits points en haut à droite + **Copier le lien**
- Pour TikTok : Allez sur la flèche pour partager > Puis sur **Copier le lien**
- YouTube : Copier/coller le lien à partir du navigateur

Veillez fournir une capture d'écran de la publication

1 MB maximum, compimer ou réduire l'image si nécessaire.

La publication est apparue sur :

- Mon fil d'actualité
- La barre de recherche (*hashtags*)
- La section «Explorer» (*si applicable à la plateforme*)

* Quel(s) hashtag(s)/mots-clés avez-vous utilisés ?

Combien de «j'aime» ont été générés par la publication au moment de l'accès?

Combien de commentaires ont été générés par la publication au moment de l'accès?

Identification du QUOI...

Quel type de contenu est présent dans la publication?

Plusieurs réponses possibles

- Photo

- Réel/vidéo
- Autre élément graphique (*infographie, graphique...*)
- Texte
- Une description ou explication de la publication

QUEL est le message de la publication?

Plusieurs réponses possibles

- Le changement climatique
- La science de manière générale
- La santé
- La politique
- Une personnalité publique
- Autre

Si vous avez répondu «Autre», veuillez préciser

C'est un sujet auquel je/mon cercle social proche tient.

Le biais de confirmation est le fait de ne rechercher, de ne retenir ou de ne croire que les informations qui confirment ce que l'on croit déjà, tout en rejetant tout ce qui va à l'encontre des dites croyances. C'est tout comme écouter des amis qui sont en total accord avec vous et d'ignorer tous ceux qui ne le sont pas, même s'ils ont de bons arguments.

Identification de la source

Quelle catégorie décrit au mieux le créateur de contenu?

Maximum 1 sélection(s)

La source est l'un des éléments clés à prendre en compte lorsqu'il faut détecter des fake news.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- Un organisme officiel (*l'INSEE, GIEC, MétéoFrance...*)
- Un média dit "conventionnel" (*chaînes de télévision, journaux, radio, etc.*)
- Un média ou personnalité dits "non-conventionnels" (*blogueurs, YouTubers, podcasters*)
- Une entreprise/société ayant un intérêt commercial
- Un influenceur scientifique
- Autre type d'expert (*non-scientifique*)
- Un autre type d'influenceur/de célébrité des réseaux sociaux ou une personnalité d'internet
- Un compte personnel (*un non-influenceur*)

- Ne sait pas

Il y a des problèmes avec :

Plusieurs réponses sont possibles

- La date du poste : par exemple, la date n'existe pas, elle est trop ancienne ou la publication a été postée le 1er avril.
- La disposition est étrange : La publication n'a pas l'air d'une publication professionnelle, les polices de caractères ne sont pas cohérentes, ou le site web et le logo ne correspondent pas.
- Aucune des options ci-dessus

Évaluation du poste

Pensez-vous que l'information apportée par la publication est vraie?

- Tout à fait vraie
- Partiellement vraie, mais trompeuse
- Partiellement fausse
- Tout à fait fausse
- Je ne sais pas

Pensez-vous que la personne qui a créé cette publication avait pour intention de nuire (l'information est faussée dans le but de promouvoir une idéologie/un programme politique, une cause ou afin d'effrayer le public)?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Cette publication de l'UNESCO présente des exemples des différents types de fakes news :

- Désinformation
- Mésinformation
- Malinformation

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> (page 46)

au maximum 3 sélection(s)

Source des graphiques firstDrt.org

<p><input type="checkbox"/> Satire ou parodie</p> <p>Lorsque du contenu authentique est redistribué en dehors de son contexte initial.</p>			
---	--	---	--

Contenu Imposteur

Lorsque du contenu utilise des signatures ou des descriptions d'articles originaux qui ne lui sont pas propre.

Contenu manipul

Lorsque du contenu authentique est manipulé pour induire le public en erreur.

Contenu fabriqué

Il s'agit ici de sites d'information, graphiques ou d'articles entièrement fabriqués.

Aucun.

Selon vous, cette publication correspond-elle aux catégories suivantes?

Pour en savoir plus sur ces catégorisations, voir:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., Steinberger, J. K. (2020). Discours sur le retard climatique. Durabilité mondiale, 3, e17. doi: 10.1017/sus.2020.13, ainsi que les ressources pédagogiques

- Déni du changement climatique** : Nier l'existence du changement climatique, nier qu'il est causé par l'espèce humaine.
- Retard climatique**: Mettre l'accent sur les inconvénients de l'action pour le climat, notamment en encourageant des «solutions» qui ne répondent pas de manière concrète à la crise, en réorientant la responsabilité de la crise vers les autres afin de justifier son inaction ou se résigner à l'inévitabilité du changement climatique.
- Greenwashing** : Affirmer de manière trompeuse son engagement pour la cause climatique, notamment en surjouant ou en inventant les actions prises.
- Aucune des options ci-dessus.
- Je ne sais pas

[Retournez à la publication et vérifiez ce qui suit :](#)

Le texte ou l'audio

Plusieurs réponses sont possibles

- Contiennent des erreurs orthographiques et/ou grammaticales.
- Sont formulés dans le but de susciter de la colère ou de la peur en utilisant des termes tels que «la fin du monde» ou un langage exagéré («hallucinant !» ou «certain»).
- Contiennent des généralisations («Comme soutenu par les scientifiques»).
- Contiennent des spéculations («Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité ne voit le jour...»).
- Ont un discours décousu et illogique.
- Aucune des options ci-dessus.

Crédibilité et rigueur

Plusieurs options possibles

- Le compte ne semble pas crédible : Les organisations/personnes n'existent pas, les sites web affiliés ne semblent pas réels.
- Le contenu de la publication ne semble pas provenir d'une source fiable ou légitime (*sources scientifiques et/ou provenant d'organisations impartiales*). Il n'existe aucun lien vers les preuves évoquées et/ou la source n'est pas mentionnée du tout.
- Il n'existe aucune information spécifique sur la manière dont les preuves ont été recueillies.

- Cette publication promeut un but politique ou commercial particulier.
- Les photos ne sont pas correctement créditées.
- Aucune des options ci-dessus

Les images

Plusieurs options possibles

- Les visages/mains semblent avoir été retouchées.
- Présentent des incohérences (*Plaques d'immatriculation erronées, mauvaise période de l'année*)
- Aucune des options ci-dessus.
- Autre.

Si vous avez répondu «Autre», veuillez préciser

Si vous avez identifié une image suspecte, veuillez déposer une capture d'écran ici et entourer la partie que vous estimez problématique.

1 MB au maximum.

Vérification des faits

S'il vous reste du temps, veuillez essayer de retrouver l'information ou voir si elle se trouve sur un site web de confiance pour la vérifier.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- J'ai pu retrouver les mêmes informations dans une source différente.
- J'ai trouvé le même contenu sur un site web de vérification d'informations (*Décodeur de l'Europe, AFP...*)
- Je n'ai pas pu vérifier.

Je confirme que mon tuteur légal et moi-même avons donné notre consentement éclairé pour ma participation au projet de recherche SchoolFaN. Je comprends que ma participation est volontaire et que les données collectées seront utilisées uniquement à des fins scientifiques et éducatives, toujours de manière anonyme. Je déclare autoriser la soumission de mes réponses à ce questionnaire.

Contact

[Contact Form](#)

SchoolFan : Projet de Science Participative

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Funded by the European Union

Merci de votre participation au projet de science citoyenne [SchoolFan](#).

L'objectif de ce projet est de détecter les fake news liées au changement climatique et de les dénoncer. En tant que adolescent.e, vous avez accès à un large éventail de contenu sur les réseaux sociaux.

Nous cherchons à déterminer le nombre fake news liées au changement climatique présentes sur vos réseaux sociaux, ainsi que les caractéristiques et les types de fake news les plus courantes dans les différents pays et régions de l'UE (*Espagne, France, Grèce et Portugal*)?

Consignes :

1. Connectez-vous via un de vos comptes sur l'une des plateformes suivantes:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. Pendant **5 minutes**, recherchez les hashtags spécifiques fournis par votre enseignant: par exemple, #réchauffementclimatique, #sécheresse, #feudeforêt, #innodation, #cop30

3. Pendant les 5 minutes qui suivent, observez les publications dans votre/vos fil(s) d'actualité ou, dans le cas échéant, dans la section «Explorer».

Faites attention au nombre approximatif de publications que vous avez rencontrées, nous vous le demanderons plus tard !

4. Veuillez répondre aux questions ci-dessous

Contexte

*** Mon code de classe**

Demandez-le à votre enseignant : Il se compose ainsi (*pays, nom de l'enseignant, matière de la classe, nombre d'élèves participant/présent dans la classe*)

Matière/spécialité

*** Date de l'activité**

Trouver des publications

*** Quel réseau social utilisez-vous pour cette activité?**

Vous pouvez répéter ultérieurement avec une autre plateforme

Maximum 1 sélection(s)

- TikTok
- Instagram
- YouTube

Combien de publications contenant de fausses informations pensez-vous avoir identifiées ?

Veuillez estimer le nombre de publications que vous avez trouvées durant votre recherche

* Date de publication

* Lien vers la publication

- Pour Instagram : Les trois petits points en haut à droite + **Copier le lien**
- Pour TikTok : Allez sur la flèche pour partager > Puis sur **Copier le lien**
- YouTube : Copier/coller le lien à partir du navigateur

Veillez fournir une capture d'écran de la publication

1 MB maximum, compresser ou réduire l'image si nécessaire.

La publication est apparue sur :

- Mon fil d'actualité
- La barre de recherche (*hashtags*)
- La section «Explorer» (*si applicable à la plateforme*)

* Quel(s) hashtag(s)/mots-clés avez-vous utilisés ?

Combien de commentaires ont été générés par la publication au moment de l'accès?

Dans le cas de YouTube, combien de vues ont été générées par la publication au moment de l'accès?

Quel type de contenu est présent dans la publication?

Plusieurs réponses possibles

- Photo
- Réel/vidéo
- Autre élément graphique (*infographie, graphique...*)
- Texte
- Une description ou explication de la publication

QUEL est le message de la publication?

Plusieurs réponses possibles

- Le changement climatique
- La science de manière générale
- La santé
- La politique
- Une personnalité publique
- Autre

Si vous avez répondu «Autre», veuillez préciser

C'est un sujet auquel je/mon cercle social proche tient.

Le biais de confirmation est le fait de ne rechercher, de ne retenir ou de ne croire que les informations qui confirment ce que l'on croit déjà, tout en rejetant tout ce qui va à l'encontre des dites croyances. C'est tout comme écouter des amis qui sont en total accord avec vous et d'ignorer tous ceux qui ne le sont pas, même s'ils ont de bons arguments.

Quelle catégorie décrit au mieux le créateur de contenu?

Maximum 1 sélection(s)

La source est l'un des éléments clés à prendre en compte lorsqu'il faut détecter des fake news.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- Un organisme officiel (*l'INSEE, GIEC, MétéoFrance...*)
- Un média dit "conventionnel" (*chaînes de télévision, journaux, radio, etc.*)
- Un média ou personnalité dits "non-conventionnels" (*blogueurs, YouTubers, podcasters*)
- Une entreprise/société ayant un intérêt commercial
- Un influenceur scientifique
- Autre type d'expert (*non-scientifique*)
- Un autre type d'influenceur/de célébrité des réseaux sociaux ou une personnalité d'internet
- Un compte personnel (*un non-influenceur*)
- Ne sait pas

Il y a des problèmes avec :

Plusieurs réponses sont possibles

- La date du poste : par exemple, la date n'existe pas, elle est trop ancienne ou la publication a été postée le 1er avril.

- La disposition est étrange : La publication n'a pas l'air d'une publication professionnelle, les polices de caractères ne sont pas cohérentes, ou le site web et le logo ne correspondent pas.
- Aucune des options ci-dessus

Pensez-vous que l'information apportée par la publication est vraie?

- Tout à fait vraie
- Partiellement vraie, mais trompeuse
- Partiellement fausse
- Tout à fait fausse
- Je ne sais pas

Pensez-vous que la personne qui a créé cette publication avait pour intention de nuire (*l'information est faussée dans le but de promouvoir une idéologie/un programme politique, une cause ou afin d'effrayer le public*)?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Cette publication de l'UNESCO présente des exemples des différents types de fakes news :

- Désinformation
- Mésinformation
- Malinformation

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> (page 46)

au maximum 3 sélection(s)

Source des graphiques [firstDrt.org](https://firstdrt.org)

<p><input type="checkbox"/> Satire ou parodie</p> <p>Lorsque du contenu authentique est redistribué en dehors de son contexte initial.</p>			
---	--	---	--

Contenu Imposteur

Lorsque du contenu utilise des signatures ou des descriptions d'articles originaux qui ne lui sont pas propre.

Contenu manipul

Lorsque du contenu authentique est manipulé pour induire le public en erreur.

Contenu fabriqué

Il s'agit ici de sites d'information, graphiques ou d'articles entièrement fabriqués.

Aucun.

Selon vous, cette publication correspond-elle aux catégories suivantes?

Pour en savoir plus sur ces catégorisations, voir:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., Steinberger, J. K. (2020). Discours sur le retard climatique. Durabilité mondiale, 3, e17. doi: 10.1017/sus.2020.13, ainsi que les ressources pédagogiques

- Déni du changement climatique** : Nier l'existence du changement climatique, nier qu'il est causé par l'espèce humaine.
- Retard climatique**: Mettre l'accent sur les inconvénients de l'action pour le climat, notamment en encourageant des «solutions» qui ne répondent pas de manière concrète à la crise, en réorientant la responsabilité de la crise vers les autres afin de justifier son inaction ou se résigner à l'inévitabilité du changement climatique.
- Greenwashing** : Affirmer de manière trompeuse son engagement pour la cause climatique, notamment en surjouant ou en inventant les actions prises.
- Aucune des options ci-dessus.
- Je ne sais pas

Le texte ou l'audio

Plusieurs réponses sont possibles

- Contiennent des erreurs orthographiques et/ou grammaticales.
- Sont formulés dans le but de susciter de la colère ou de la peur en utilisant des termes tels que «la fin du monde» ou un langage exagéré (*«hallucinant !»* ou *«certain»*).
- Contiennent des généralisations (*«Comme soutenu par les scientifiques»*).
- Contiennent des spéculations (*«Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité ne voit le jour...»*).
- Ont un discours décousu et illogique.
- Aucune des options ci-dessus.

Crédibilité et rigueur

Plusieurs options possibles

- Le compte ne semble pas crédible : Les organisations/personnes n'existent pas, les sites web affiliés ne semblent pas réels.
- Le contenu de la publication ne semble pas provenir d'une source fiable ou légitime (*source s scientifiques et/ou provenant d'organisations impartiales*). Il n'existe aucun lien vers les preuves évoquées et/ou la source n'est pas mentionnée du tout.
- Il n'existe aucune information spécifique sur la manière dont les preuves ont été recueillies.
- Cette publication promeut un but politique ou commercial particulier.
- Les photos ne sont pas correctement créditées.

- Aucune des options ci-dessus

Les images

Plusieurs options possibles

- Les visages/mains semblent avoir été retouchées.
- Présentent des incohérences (*Plaques d'immatriculation erronées, mauvaise période de l'année*)
- Aucune des options ci-dessus.
- Autre.

Si vous avez répondu «Autre», veuillez préciser

Si vous avez identifié une image suspecte, veuillez déposer une capture d'écran ici et entourer la partie que vous estimez problématique.

1 MB au maximum.

Vérification des faits

S'il vous reste du temps, veuillez essayer de retrouver l'information ou voir si elle se trouve sur un site web de confiance pour la vérifier.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- J'ai pu retrouver les mêmes informations dans une source différente.
- J'ai trouvé le même contenu sur un site web de vérification d'informations (*Décodeur de l'Europe, AFP...*)
- Je n'ai pas pu vérifier.

Je confirme que mon tuteur légal et moi-même avons donné notre consentement éclairé pour ma participation au projet de recherche SchoolFaN. Je comprends que ma participation est volontaire et que les données collectées seront utilisées uniquement à des fins scientifiques et éducatives, toujours de manière anonyme. Je déclare autoriser la soumission de mes réponses à ce questionnaire.

Contact

[Contact Form](#)

SchoolFan Citizen Science

resumo e guia para professores

Ao participar, você e a sua turma estarão a contribuir para um projeto de ciência cidadã chamado SchoolFan (<https://www.schoolfan.eu/>).

O objetivo do SchoolFan é adquirir uma compreensão das notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas, a fim de contribuir para uma investigação inicial que responda à pergunta de investigação:

Qual é a prevalência de notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas nas redes sociais dos alunos do ensino secundário e quais são as suas características e tipos mais comuns em cada um dos países participantes?

Antes desta atividade

Analise os materiais de formação e os exemplos de notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas. Isto permitir-lhe-á a si e aos seus alunos serem capazes de identificar notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas.

Para professores: verifique se recebeu um código de sala de aula e comunique-o aos seus alunos.

- *Formato do código da sala de aula:* iniciais do professor, país, tema da aula, ano de escolaridade, número de alunos que participam na aula (por exemplo, AS_PT_Biol_10_18).

Qual é o percurso do participante no projeto de ciência cidadã?

A atividade

O que os alunos vão fazer:

1. Conectar

- **Inicie sessão** através da sua conta de TikTok ou Instagram ou **visite** o YouTube.
- **Aceda** ao formulário de recolha de dados SchoolFan: <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/schoolfan>
- Navegue pelo formulário na **sua língua**.

2. Pesquisar hashtags específicas na língua de cada participante durante 10 mins: #alteraçõesclimáticas, #seca, #incêndiosflorestais, #inundações, #subidadoníveldomar e #COP30 (durante Janeiro até 11 de Fevereiro).

- Vá à secção **Explorar** durante 5 mins - veja que publicações aparecem no(s) seu(s) feed(s).

3. Registar: responda às perguntas do formulário.

4. Analisar: classifique todas as publicações de acordo com o formulário.

5. Avaliar: decida se é falso ou não e categorize.

Comunicar: comunique as conclusões ao verificador de factos regional.

Discuta possíveis ações na sala de aula.

Durante/Depois da atividade

Aconselhe os seus alunos a **NÃO**:

- Procurar termos que tenham maior probabilidade de trazer notícias falsas: por exemplo, #alteraçõesclimáticasnãosãoreais.
- Seguir ou interagir com contas que tenham mais probabilidades de gerar notícias falsas: por exemplo, pessoas que negam as alterações climáticas ou políticos que divulgam notícias falsas.
- Interagir de alguma forma com notícias falsas: comentando, repostando, gostando, mesmo que seja para as desmentir.

Nota sobre desmentir: se quiserem desmentir a notícia para os seus seguidores, devem fazer uma captura de ecrã, pois desta forma não amplificará a notícia falsa.

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM INVESTIGAÇÃO

Qual o objetivo deste estudo?

Atendendo à proliferação da desinformação sobre as alterações climáticas e o seu impacto na sustentabilidade, com este projeto pretendemos:

i) desenvolver uma formação e materiais educativos para capacitar professores de Portugal, Espanha, França e Grécia para implementar um projeto de ciência cidadã com as suas turmas do 9.º ano e do ensino secundário.

ii) Promover a literacia climática, digital e dos media entre alunos para identificar, analisar e desconstruir notícias falsas sobre alterações climáticas.

iii) Criar um modelo de ciência cidadã que possa ser adaptado noutros contextos escolares;

iv) Recolher dados no âmbito de um projeto de ciência cidadã que permitam analisar quais as notícias falsas mais frequentes sobre alterações climáticas presentes nas redes sociais dos alunos do terceiro ciclo e secundário e identificar a sua origem.

Quem realiza este estudo?

A presente investigação é realizada no âmbito do projeto ERASMUS+ SchoolFaN (KA2 - Número do Acordo: 2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782), coordenado pelo Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro. Participam também neste projeto a National and Kapodistrian University of Athens (Grécia), a Universidade NOVA (Portugal), o Cercle FSER (França) e a Universidade Rey Juan Carlos (Espanha) que colaboram no desenvolvimento dos materiais educativos e instrumentos de avaliação e realizam investigações paralelas nos seus países. Os resultados de todos os países serão agregados para publicação de artigos científicos e relatórios.

Em que consiste a participação neste projeto?

No âmbito das aulas regulares, serão dinamizadas atividades educativas sobre literacia digital e dos media, bem como literacia climática, dirigidas a todos os alunos da turma do/a seu/sua educando/a. Estas atividades serão implementadas pelos docentes da turma e foram já aprovadas pela direção do Agrupamento e Conselho Pedagógico.

Durante estas atividades os alunos serão convidados a aprenderem sobre alterações climáticas e notícias falsas e a aplicarem estes conhecimentos participando num projeto de ciência cidadã destinado a identificar e desconstruir notícias falsas sobre alterações climáticas. Por fim, o/a seu/sua

educando/a terá ainda a oportunidade de contribuir para a melhoria dos recursos oferecidos pelo projeto SchoolFaN.

Que dados serão recolhidos, para quê e como?

Para avaliação do efeito do projeto e dos recursos educativos nas aprendizagens, será solicitado aos alunos que preencham um questionário pseudonimizado antes e após a sua participação nas atividades educativas.

No âmbito da participação do projeto de ciência cidadã, será solicitado aos alunos que preencham um questionário on-line pseudonimizado no qual são convidados a identificar e avaliar notícias sobre alterações climáticas que encontrem nas suas redes sociais. Este questionário será preenchido no âmbito das sessões educativas. Se decidir não dar o seu consentimento para a participação do/a seu/sua educando/a no projeto de investigação o questionário não permitirá ao seu/sua educando/a submeter as respostas pelo que estas não ficarão registadas na nossa base de dados. Os dados obtidos serão usados apenas para avaliar e melhorar a formação e os recursos educativos disponibilizados e para o projeto de ciência, não sendo usados para avaliar os alunos. Os dados serão ainda usados para redigir relatórios e artigos científicos que serão publicados em revistas científicas e comunicados em congressos nacionais e internacionais, sendo sempre assegurado o anonimato dos participantes. Os dados serão ainda usados no âmbito da tese de doutoramento de Bruno Sousa, doutorando da Universidade de Aveiro. Não será feita qualquer análise ou classificação das suas opiniões individuais sobre políticas, partidos, governos ou outros temas sensíveis. Mesmo que, em alguns casos, as suas respostas possam indiretamente sugerir o que pensa sobre as alterações climáticas, essas informações não serão tratadas de forma separada nem usadas para o/a classificar. Por esse motivo, e tendo em conta essa possibilidade de inferência indireta, o tratamento destes dados é realizado com base no seu consentimento livre, informado e explícito.

Quem terá acesso aos dados pessoais do/a meu/minha educando/a e como serão tratados?

Apenas os Investigadores do CIDTFF.UA Alexandra (Xana) Sá Pinto, Bruno Sousa e Patrícia Pessoa, terão acesso aos dados pessoais dos participantes.

Todos os consentimentos informados serão mantido em armário fechado à chave num gabinete institucional até digitalização, sendo posteriormente destruídos. A versão digitalizada dos consentimentos informados será mantida em pasta encriptada na onedrive institucional dos investigadores acima descritos.

Os questionários serão pseudonimizados através da utilização de códigos.

O código contido no questionário do projeto de ciência cidadã será gerado de forma aleatória e registado numa base de dados juntamente com o nome do/a seu/sua educando/a, escola e turma. Esta base de dados será mantida em pasta encriptada na onedrive institucional das investigadoras acima mencionadas e apenas estas investigadoras terão acesso aos mesmos.

O código contido no questionário de avaliação dos efeitos do projeto nas aprendizagens é gerado pelo próprio aluno, sendo que não haverá qualquer base de dados que permita a sua identificação. Os restantes dados preenchidos nestes questionário, não contêm dados pessoais, e serão compilados através de plataformas digitais e/ou suporte de papel. Os que forem compilados em papel serão digitalizados num período não superior a dois meses após a sua recolha e o suporte de papel destruído. Os dados digitalizados serão mantidos em pasta encriptada na onedrive institucional dos investigadores acima descritos. Apenas após a total anonimização das bases de dados, de forma a não permitir a identificação dos participantes ou das suas escolas, estas poderão ser partilhadas com os restantes membros do projeto para a análise de dados e divulgadas para fins de publicação.

Como serão analisados e divulgados os resultados do estudo?

Todos os dados relativos às suas respostas aos questionários serão analisados após anonimização, de forma agregada¹ juntamente com as informações recolhidas de outros alunos, não sendo possível identificar os participantes ou suas escolas, nem traçar perfis individuais. Será garantido o anonimato durante as fases de análise de dados e comunicação de resultados.

E que direitos tenho sobre os dados pessoais que forem cedidos :

A participação do/a seu/sua educando/a é voluntária e em qualquer momento pode interrompê-la e pedir a correção e/ou remoção de todos os dados pessoais relativos à sua participação sem que ninguém seja prejudicado.

Como titular dos dados do/a seu/sua educando/a, tem o direito de:

- aceder aos dados pessoais do/a seu/sua educando/a objeto de tratamento.
- obter, sem demora injustificada, do responsável pelo tratamento a retificação dos dados pessoais inexatos que digam respeito a seu/sua educando/a.
- obter do responsável pelo tratamento dos dados a eliminação dos dados pessoais do/a seu/sua educando/a, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora injustificada.
- se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais do/a seu/sua educando/a.

Note-se que estes direitos só poderão ser garantidos até à eliminação da chave de identificação.

A revogação do consentimento não afeta a licitude do tratamento dos dados pessoais que tenha sido já feito antes dessa revogação.

E o que ganha o/a seu/sua educando/a em participar?

¹ análise estatística de dados agrupados de múltiplos indivíduos, em que os resultados representam tendências coletivas e não permitem identificar pessoas singulares.

A participação do/a seu/sua educando/a neste projeto é voluntária. Ao participar neste projeto, o/a seu/sua educando/a terá a possibilidade de desenvolver a literacia climática, digital e dos media, aprendizagens alinhadas com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, e consideradas como essenciais para exercer uma cidadania informada. Por fim, o/a seu/sua educando/a terá ainda a oportunidade de contribuir para a melhoria dos recursos oferecidos pelo projeto SchoolFaN.

O que acontece se eu decidir não dar o consentimento para participação do/a meu/minha educando/a neste estudo?

Não haverá qualquer penalização para o/a seu/sua educando/a, nem este/a será de qualquer forma prejudicado/a, em termos de avaliação ou imagem, pela sua decisão de participar ou não neste estudo.

Os alunos que não tiverem o consentimento dos encarregados de educação para participar neste projeto estarão presentes nas atividades que decorrerão durante o período regular das suas aulas mas não haverá lugar a qualquer recolha de dados relativamente a esta participação.³

Gostava de obter mais informações.

Encontramo-nos ao seu dispor para qualquer esclarecimento através do e-mail alexandrasapinto@ua.pt, que é a responsável pelo tratamento dos dados.

A Universidade de Aveiro tem um Encarregado da Proteção de Dados contactável através do e-mail epd@ua.pt.

Para além de nos contactar diretamente, poderá sempre contactar a correspondente Autoridade Nacional - a CNPD (<https://www.cnpd.pt/>).

Desde já agradecemos a sua colaboração

CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO

Eu _____ (nome) declaro ter conhecimento do estudo acima descrito, tendo sido informada(o) dos seus objetivos e procedimentos. Compreendi a informação fornecida relativamente à participação da(o) minha (meu) educanda(o).

Fui informada(o) sobre quem são os responsáveis pelo projeto e sobre como posso obter mais informações sobre o mesmo, agora e no futuro.

Sei que a participação da(o) minha (meu) educanda(o) é livre e voluntária e que não requer qualquer retribuição monetária. Mais, tomei conhecimento que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada versou os objetivos, os métodos e os benefícios previstos. Foi-me garantido que todos os dados relativos aos participantes neste estudo são confidenciais. Sei que posso recusar a participação da(o) minha (meu) educanda(o) ou interrompê-la a qualquer momento, sem nenhum tipo de penalização por este facto. Foi-me dado todo o tempo de que necessitei para refletir sobre esta proposta de participação. Sinto-me esclarecida(o) com toda a informação que me foi dada e foram respondidas todas as questões que desejei colocar. Fui também informada(o) sobre o modo como poderei aceder aos resultados do estudo.

Ao assinar, autorizo a participação da(o) minha (meu) educanda(o) no projeto de investigação e a realização dos procedimentos científicos acima descritos. Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos, garantido o anonimato.

Data: ___/___/____ (dia/mês/ano)

Assinatura

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM INVESTIGAÇÃO

Qual o objetivo deste estudo?

Atendendo à proliferação da desinformação sobre as alterações climáticas e o seu impacto na sustentabilidade, com este projeto pretendemos:

i) desenvolver uma formação e materiais educativos para capacitar professores de Portugal, Espanha, França e Grécia para implementar um projeto de ciência cidadã com as suas turmas do 9.º ano e do ensino secundário.

ii) Promover a literacia climática e dos media entre alunos para identificar, analisar e desconstruir notícias falsas sobre alterações climáticas.

iii) Criar um modelo de ciência cidadã que possa ser adaptado noutros contextos escolares;

iv) Recolher dados no âmbito de um projeto de ciência cidadã que permitam analisar quais as notícias falsas mais frequentes sobre alterações climáticas presentes nas redes sociais dos alunos do terceiro ciclo e secundário e identificar a sua origem.

Quem realiza este estudo?

A presente investigação é realizada no âmbito do projeto ERASMUS+ SchoolFaN (KA2 - Número do Acordo: 2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782), coordenado pelo Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro. Participam também neste projeto a National and Kapodistrian University of Athens (Grécia), a Universidade NOVA (Portugal), o Cercle FSER (França) e a Universidade Rey Juan Carlos (Espanha) que colaboram no desenvolvimento dos materiais educativos e instrumentos de avaliação e realizam investigações paralelas nos seus países. Os resultados de todos os países serão agregados para publicação de artigos científicos e relatórios.

Em que consiste a sua participação neste projeto?

No âmbito das suas aulas regulares, serão dinamizadas atividades educativas sobre literacia digital e dos media, bem como literacia climática, dirigidas a todos os alunos da sua turma. Estas atividades serão implementadas pelos docentes da turma e foram já aprovadas pela direção do Agrupamento e Conselho Pedagógico.

Durante estas atividades aprenderá sobre alterações climáticas e notícias falsas e a aplicar estes conhecimentos participando num projeto de ciência cidadã destinado a identificar e desconstruir notícias falsas sobre alterações climáticas.

Os alunos que decidirem não participar neste projeto estarão presentes nas atividades que decorrerão durante o período regular das suas aulas e farão as mesmas atividades educativas que o resto da turma, mas não haverá lugar a qualquer recolha de dados relativamente a esta participação.

Que dados serão recolhidos, para quê e como?

Para avaliação do efeito do projeto e dos recursos educativos nas aprendizagens, será solicitado aos alunos que preencham um questionário pseudonimizado antes e após a sua participação nas atividades educativas.

No âmbito da participação do projeto de ciência cidadã, ser-lhe-á solicitado que preencha um questionário on-line pseudonimizado no qual será convidado/a a identificar e avaliar notícias sobre alterações climáticas que encontre nas suas redes sociais. Este questionário será preenchido no âmbito das sessões educativas. Se decidir não dar o seu consentimento para a sua participação no projeto de investigação o seu questionário não permitirá submeter as respostas pelo que estas não ficarão registadas na nossa base de dados.

Os dados obtidos serão usados apenas para avaliar e melhorar a formação e os recursos educativos disponibilizados e para o projeto de ciência cidadã, não sendo usados para avaliar os alunos. Os dados serão ainda usados para redigir relatórios e artigos científicos que serão publicados em revistas científicas e comunicados em congressos nacionais e internacionais, sendo sempre assegurado o anonimato dos participantes. Os dados serão ainda usados no âmbito da tese de doutoramento de Bruno Sousa, doutorando da Universidade de Aveiro. Não será feita qualquer análise ou classificação das suas opiniões individuais sobre políticas, partidos, governos ou outros temas sensíveis. Mesmo que, em alguns casos, as suas respostas possam indiretamente sugerir o que pensa sobre as alterações climáticas, essas informações não serão tratadas de forma separada nem usadas para o/a classificar. Por esse motivo, e tendo em conta essa possibilidade de inferência indireta, o tratamento destes dados é realizado com base no seu consentimento livre, informado e explícito.

Quem terá acesso aos meus dados pessoais e como serão tratados?

Apenas os Investigadores do CIDTFF.UA Alexandra (Xana) Sá Pinto, Bruno Sousa e Patrícia Pessoa, terão acesso aos dados pessoais dos participantes.

Todos os consentimentos informados serão mantido em armário fechado à chave num gabinete institucional até digitalização, sendo posteriormente destruídos. A versão digitalizada dos consentimentos informados será mantida em pasta encriptada na onedrive institucional dos investigadores acima descritos.

Os questionários serão pseudo-anonimizados através da utilização de códigos.

O código contido no questionário do projeto de ciência cidadã será gerado de forma aleatória e registado numa base de dados juntamente com o seu nome, escola e turma. Esta base de dados

será mantida em pasta encriptada na onedrive institucional dos investigadores acima mencionados e apenas estas investigadoras terão acesso aos mesmos.

O código contido no questionário de avaliação dos efeitos do projeto nas aprendizagens é gerado por si, sendo que não haverá qualquer base de dados que permita a sua identificação a partir deste código.

Os restantes dados preenchidos nestes questionário, não contêm dados pessoais, e serão compilados através de plataformas digitais e/ou suporte de papel. Os que forem compilados em papel serão digitalizados num período não superior a dois meses após a sua recolha e o suporte de papel destruído. Os dados digitalizados serão mantida em pasta encriptada na onedrive institucional das investigadoras acima descritas. Apenas após a total anonimização das bases de dados, de forma a não permitir a identificação dos participantes ou das suas escolas, estas poderão ser partilhadas com os restantes membros do projeto para a análise de dados e divulgadas para fins de publicação.

Como serão analisados e divulgados os resultados do estudo?

Todos os dados relativos às suas respostas aos questionários apenas serão analisados após anonimização, de forma agregada¹ juntamente com as informações recolhidas de outros alunos, não sendo possível identificar os participantes ou suas escolas, nem traçar perfis individuais. Será garantido o anonimato durante as fases de análise de dados e comunicação de resultados.

E que direitos tenho sobre os dados pessoais que forem cedidos :

A sua participação é voluntária e em qualquer momento pode interrompê-la e pedir a correção e/ou remoção de todos os dados pessoais relativos à sua participação sem que ninguém seja prejudicado.

Como titular dos dados, tem o direito de:

- aceder aos seus dados pessoais objeto de tratamento.
- obter, sem demora injustificada, do responsável pelo tratamento a retificação dos seus dados pessoais inexatos.
- obter do responsável pelo tratamento dos dados a eliminação dos seus dados pessoais, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora injustificada.
- se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos seus dados pessoais.

Note-se que estes direitos só poderão ser garantidos até à eliminação da chave de identificação. A revogação do consentimento não afeta a licitude do tratamento dos dados pessoais que tenha sido já feito antes dessa revogação.

E o que ganho em participar?

¹ análise estatística de dados agrupados de múltiplos indivíduos, em que os resultados representam tendências coletivas e não permitem identificar pessoas singulares.

A sua participação neste projeto é voluntária. Ao participar neste projeto, terá a possibilidade de desenvolver a literacia climática e dos media, aprendizagens alinhadas com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, e consideradas como essenciais para exercer uma cidadania informada. Por fim, terá ainda a oportunidade de contribuir para a melhoria dos recursos oferecidos pelo projeto SchoolFaN.

O que acontece se eu decidir não participar neste estudo?

Não haverá qualquer penalização, nem será de qualquer forma prejudicado/a, em termos de avaliação ou imagem, pela sua decisão de participar ou não neste estudo.

Os alunos que não derem o seu consentimento informado ou não tiverem o consentimento dos pais para participar neste projeto estarão presentes nas atividades que decorrerão durante o período regular das suas aulas mas não haverá lugar a qualquer recolha de dados relativamente a esta participação.

Gostava de obter mais informações.

Encontramo-nos ao seu dispor para qualquer esclarecimento através do e-mail alexandrasapinto@ua.pt, que é a responsável pelo tratamento dos dados.

A Universidade de Aveiro tem um Encarregado da Proteção de Dados contactável através do e-mail epd@ua.pt.

Para além de nos contactar diretamente, poderá sempre contactar a correspondente Autoridade Nacional - a CNPD (<https://www.cnpd.pt/>).

Desde já agradecemos a sua colaboração

CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO

Eu _____ (nome) declaro ter conhecimento do estudo acima descrito, tendo sido informada(o) dos seus objetivos e procedimentos. Compreendi a informação fornecida relativamente à minha participação neste estudo.

Fui informada(o) sobre quem são os responsáveis pelo projeto e sobre como posso obter mais informações sobre o mesmo, agora e no futuro.

Sei que a minha participação é livre e voluntária e que não requer qualquer retribuição monetária. Mais, tomei conhecimento que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada versou os objetivos, os métodos e os benefícios previstos. Foi-me garantido que todos os dados relativos aos participantes neste estudo são confidenciais. Sei que posso recusar a participação ou interrompê-la a qualquer momento, sem nenhum tipo de penalização por este facto. Foi-me dado todo o tempo de que necessitei para refletir sobre esta proposta de participação. Sinto-me esclarecida(o) com toda a informação que me foi dada e foram respondidas todas as questões que desejei colocar. Fui também informada(o) sobre o modo como poderei aceder aos resultados do estudo.

Ao assinar, autorizo a minha participação no projeto de investigação e a realização dos procedimentos científicos acima descritos. Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos, garantido o anonimato.

Data: __/__/____ (dia/mês/ano)

Assinatura

Projeto de ciência cidadã SchoolFan

Os campos assinalados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Funded by the European Union

Agradecemos a sua participação no projeto de ciência cidadã [SchoolFan](#).

O objetivo deste projeto é detetar notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas e denunciá-las.

Sendo adolescente, pode ter acesso a uma grande variedade de conteúdos nas redes sociais. Estamos interessados em perceber quão comum é a presença de notícias falsas sobre alterações climáticas nos feeds das suas redes sociais, quais são as características e os tipos de notícias falsas mais comuns em diferentes países e regiões da UE?

Instruções

1. Inicie sessão através de uma conta nas redes sociais numa das seguintes plataformas:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. Durante **5 minutos**, pesquise hashtags específicas fornecidas pelo/a seu/sua professor/a: por exemplo, #alteracoesclimaticas, #seca, #incendioflorestal, #inundacoes, #COP30 em

novembro - 5 de dezembro 2025.

3. Durante os próximos 5 minutos, veja as publicações que aparecem no seu feed ou, se for relevante, na secção "Explorar".

Registe o número aproximado de publicações que está a percorrer, perguntar-lhe-emos mais tarde!

4. Responda, por favor, às perguntas que se seguem

Contexto geral

* Por favor introduza o código individual que lhe foi atribuído.

Pergunte ao/à seu/sua professor/a: país, inclui professor/a, tema da aula, ano e número de alunos participantes/na sala de aula

xyz

última letra do código individual que me foi atribuído é:

- A
- B
- C
- D

* Data da atividade

17/03/2026

Publicações encontradas

* Que tipo de rede social está a utilizar para este exercício?

Pode repetir mais tarde com uma plataforma diferente

Seleção/Seleções 1 máxima(s)

- TikTok
- Instagram
- YouTube

Quantos posts com desinformação/notícias falsas acha que encontrou durante este exercício?

Estime quantas publicações viu no total (com e sem desinformação) durante este exercício

* Data da publicação

* Link para a publicação

- No Instagram: três pequenos pontos no canto superior direito + copiar o link
- No TikTok: ir à seta de partilha > copiar link
- No YouTube: colar o link do navegador

Apresente, por favor, um ficheiro pdf com a(s) captura(s) de ecrã da publicação.

Máximo suportado: 1MB. Comprima ou recorte a imagem, se necessário.

A publicação surgiu:

- no meu feed
- na pesquisa (hashtag)
- na secção "Explorar" (se aplicável à plataforma)

* Que hashtag(s)/palavras-chave utilizou?

Quantos comentários tinha no momento do acesso?

Para o YouTube, quantas visualizações tinha no momento do acesso?

Que tipo de material contém a publicação?

Pode seleccionar várias respostas

- foto
- reel/vídeo

- outro elemento gráfico, ex.: infográfico
- texto diretamente na publicação
- texto de acompanhamento

Sobre o **QUE** é a publicação?

Pode selecionar várias respostas

- alterações climáticas
- ciência de um modo geral
- saúde
- política
- uma figura pública
- outros

Se escolheu «Outro», por favor especifique

Este é um tema sobre o qual eu e/ou o meu círculo social próximo temos uma opinião forte.

O preconceito de confirmação é quando as pessoas procuram, lembram ou acreditam informações que apoiam o que já pensam, ao mesmo tempo que rejeitam tudo o que lhe é contrário.

Trata-se apenas de ouvir os amigos que concordam convosco e de seguir todos os outros, mesmo que tenham pontos positivos.

A categoria seguinte descreve melhor o criador de conteúdos.

Seleção/Seleções 1 máxima(s)

Considerar a fonte é uma das partes mais importantes da deteção de notícias falsas.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- uma organização oficial (ex.: estatísticas nacionais, IPCC, IPMA)
- uma organização de meios de comunicação social tradicional (ex.: canais de televisão, jornais, rádio)
- uma nova organização ou indivíduo dos meios de comunicação social (por exemplo, bloguistas, YouTubers, podcasters).
- uma empresa com um interesse comercial
- um influencer cientista
- outro tipo de perito (não cientista)
- outro tipo de influencer/celebridade nas redes sociais ou personalidade na Internet
- uma conta pessoal

não conhecido

Considera que a publicação é verdadeira?

- Inteiraente verdadeiro
- Parcialmente verdadeiro, mas enganador
- Parcialmente falso
- Totalmente falsa
- Não tenho a certeza

Considera que a pessoa que criou a publicação tinha a intenção de prejudicar (ex.: foi criada para ser falsa com o objetivo de promover uma ideologia política, uma agenda, uma causa ou para assustar)?

- sim
- não
- não sei

Esta publicação é um exemplo das seguintes classificações da UNESCO de desinformação/má informação

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> p. 46

no máximo 3 seleções

Fonte dos gráficos firstrem.org

<p><input type="checkbox"/> Stira ou pardia</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>Quando os conteúdos genuínos são redistribuídos fora do seu contexto original.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Contedo impostor</p> <p>FABRICATED CONTENT</p> <p>New content is 100% false, designed to deceive and do harm</p> <p>Estes podem ser «páginas de notícias», gráficos ou artigos completamente inventados.</p>	<p><input type="checkbox"/> Nenhum</p> <p>None of them</p>		

Na sua opinião, esta publicação enquadra-se nas seguintes categorias?

Para mais informações sobre estas categorias, consultar:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., ... Steinberger, J. K. (2020). Discourses of climate delay. *Global Sustainability*, 3, e17. doi:10.1017/sus.2020.13

e os recursos pedagógicos

- Negação das Alterações Climáticas: negar que as alterações climáticas são reais ou que são causadas pelos seres humanos.
- Adiamento da Ação Climática: enfatizar as desvantagens da ação climática, promover “soluções” que não resolvem adequadamente a crise, transferir a responsabilidade da crise para justificar a inação ou aceitar a inevitabilidade das alterações climáticas.
- Green washing (Branqueamento Ecológico): alegar de forma enganosa que se está a tomar mais medidas climáticas do que realmente acontece.
- Nenhum dos acima referidos
- Não tenho a certeza

Existem problemas

Pode selecionar várias opções

- com a data da publicação. Por exemplo, não é real, é demasiado antiga ou foi publicada no dia 1 de abril.
- a configuração é estranha. Por exemplo, não parece profissionais, os tipos de letra não são os mesmos, o site/página e o logótipo não correspondem entre si.
- nenhum dos acima referidos

O texto escrito ou falado

Pode selecionar várias opções

- tem erros ortográficos e/ou gramaticais
- está redigido para provocar raiva ou medo nas pessoas (ex.: utiliza termos como «fim da humanidade») ou linguagem exagerada (ex.: «impressionante» ou «garantido»).
- inclui generalizações: por exemplo, «como comprovado pelos cientistas».
- inclui especulações: por exemplo, «é apenas uma questão de tempo até que a verdade seja conhecida...»
- é confuso e não lógico
- nenhum dos acima referidos

Credibilidade e rigor

Pode selecionar várias opções

- a conta não parece credível: as organizações/pessoas parecem não existir realmente, os sites/páginas associados não parecem verdadeiros.
- o conteúdo da publicação não parece provir de fontes fiáveis ou legítimas (cientistas e/ou organizações imparciais). Não há ligação para a evidência original e/ou a fonte não é mencionada de todo.
- não existem informações específicas sobre a forma como as evidências foram recolhidas.
- a publicação promove uma determinada agenda política ou comercial.
- as fotografias não são devidamente creditadas.
- nenhum dos acima referidos

Imagens

Pode seleccionar várias opções

- os rostos/mãos parecem ter sido manipulados.
- têm incongruências (ex.: matrículas erradas, estação do ano errada)
- nenhum dos acima referidos
- outros

Se respondeu «Outro», por favor especifique

Se identificou uma imagem suspeita, por favor carregue aqui uma captura de ecrã e circule a parte que considera problemática.

O tamanho máximo do ficheiro é de 1 MB.

Verificação dos factos

se tiver algum tempo extra, tente encontrar o mesmo conteúdo noticioso ou verifique se o mesmo está num site conhecido de verificação de factos.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- Encontrei os mesmos conteúdos noticiosos numa fonte diferente
- Encontrei o mesmo conteúdo num site de verificação de factos: ex. Snopes, Factcheck.org ou outro utilizado no meu país.
- Não verifiquei

Confirmo que eu e o meu encarregado de educação demos o nosso consentimento informado para a minha participação no projeto de investigação SchoolFaN. Sei que a minha participação é voluntária e que os dados recolhidos serão usados apenas para fins científicos e educativos, sempre de forma anónima. Declaro que autorizo a submissão das minhas respostas neste questionário.

novembro - 5 de dezembro 2025.

3. Durante os próximos 5 minutos, veja as publicações que aparecem no seu feed ou, se for relevante, na secção "Explorar".

Registe o número aproximado de publicações que está a percorrer, perguntar-lhe-emos mais tarde!

4. Responda, por favor, às perguntas que se seguem

Contexto geral

* Por favor introduza o código individual que lhe foi atribuído.

Pergunte ao/à seu/sua professor/a: país, inclui professor/a, tema da aula, ano e número de alunos participantes/na sala de aula

test

última letra do código individual que me foi atribuído é:

- A
- B
- C
- D

* Data da atividade

17/03/2026

Publicações encontradas

* Que tipo de rede social está a utilizar para este exercício?

Pode repetir mais tarde com uma plataforma diferente

Seleção/Seleções 1 máxima(s)

- TikTok
- Instagram
- YouTube

Quantos posts com desinformação/notícias falsas acha que encontrou durante este exercício?

Estime quantas publicações viu no total (com e sem desinformação) durante este exercício

Escolha uma publicação que tenha analisado com mais detalhe.

* Data da publicação

* Link para a publicação

- No Instagram: três pequenos pontos no canto superior direito + copiar o link
- No TikTok: ir à seta de partilha > copiar link
- No YouTube: colar o link do navegador

Apresente, por favor, um ficheiro pdf com a(s) captura(s) de ecrã da publicação.

Máximo suportado: 1MB. Comprima ou recorte a imagem, se necessário.

A publicação surgiu:

- no meu feed
- na pesquisa (hashtag)
- na secção "Explorar" (se aplicável à plataforma)

* Que hashtag(s)/palavras-chave utilizou?

Quantos "gostos" tinha a publicação no momento do acesso?

Quantos comentários tinha no momento do acesso?

Identificação do QUE...

Que tipo de material contém a publicação?

Pode selecionar várias respostas

- foto
- reel/vídeo
- outro elemento gráfico, ex.: infográfico
- texto diretamente na publicação
- texto de acompanhamento

Sobre o **QUE** é a publicação?

Pode selecionar várias respostas

- alterações climáticas
- ciência de um modo geral
- saúde
- política
- uma figura pública
- outros

Se escolheu «Outro», por favor especifique

Este é um tema sobre o qual eu e/ou o meu círculo social próximo temos uma opinião forte.

O preconceito de confirmação é quando as pessoas procuram, lembram ou acreditam informações que apoiam o que já pensam, ao mesmo tempo que rejeitam tudo o que lhe é contrário.

Trata-se apenas de ouvir os amigos que concordam convosco e de seguir todos os outros, mesmo que tenham pontos positivos.

Identificação da fonte

A categoria seguinte descreve melhor o criador de conteúdos.

Seleção/Seleções 1 máxima(s)

Considerar a fonte é uma das partes mais importantes da deteção de notícias falsas.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- uma organização oficial (ex.: estatísticas nacionais, IPCC, IPMA)
- uma organização de meios de comunicação social tradicional (ex.: canais de televisão, jornais, rádio)

- uma nova organização ou indivíduo dos meios de comunicação social (por exemplo, bloguistas, YouTubers, podcasters).
- uma empresa com um interesse comercial
- um influencer cientista
- outro tipo de perito (não cientista)
- outro tipo de influencer/celebridade nas redes sociais ou personalidade na Internet
- uma conta pessoal
- não conhecido

Avaliação da publicação

Considera que a publicação é verdadeira?

- Inteiramente verdadeiro
- Parcialmente verdadeiro, mas enganador
- Parcialmente falso
- Totalmente falsa
- Não tenho a certeza

Considera que a pessoa que criou a publicação tinha a intenção de prejudicar (ex.: foi criada para ser falsa com o objetivo de promover uma ideologia política, uma agenda, uma causa ou para assustar)?

- sim
- não
- não sei

Esta publicação é um exemplo das seguintes classificações da UNESCO de desinformação/má informação

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> p. 46

no máximo 3 seleções

Fonte dos gráficos firstrem.org

<p><input type="checkbox"/> Stira ou pardia</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>Quando os conteúdos genuínos são redistribuídos fora do seu contexto original.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Contedo impostor</p> <p>None of them</p>			

Na sua opinião, esta publicação enquadra-se nas seguintes categorias?

Para mais informações sobre estas categorias, consultar:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., ... Steinberger, J. K. (2020). Discourses of climate delay. *Global Sustainability*, 3, e17. doi:10.1017/sus.2020.13

e os recursos pedagógicos

- Negação das Alterações Climáticas: negar que as alterações climáticas são reais ou que são causadas pelos seres humanos.
- Adiamento da Ação Climática: enfatizar as desvantagens da ação climática, promover “soluções” que não resolvem adequadamente a crise, transferir a responsabilidade da crise para justificar a inação ou aceitar a inevitabilidade das alterações climáticas.
- Green washing (Branqueamento Ecológico): alegar de forma enganosa que se está a tomar mais medidas climáticas do que realmente acontece.
- Nenhum dos acima referidos
- Não tenho a certeza

[Volte à sua publicação e por favor verifique o seguinte:](#)

Existem problemas

Pode selecionar várias opções

- com a data da publicação. Por exemplo, não é real, é demasiado antiga ou foi publicada no dia 1 de abril.
- a configuração é estranha. Por exemplo, não parece profissionais, os tipos de letra não são os mesmos, o site/página e o logótipo não correspondem entre si.
- nenhum dos acima referidos

O texto escrito ou falado

Pode selecionar várias opções

- tem erros ortográficos e/ou gramaticais
- está redigido para provocar raiva ou medo nas pessoas (ex.: utiliza termos como «fim da humanidade») ou linguagem exagerada (ex.: «impressionante» ou «garantido»).
- inclui generalizações: por exemplo, «como comprovado pelos cientistas».
- inclui especulações: por exemplo, «é apenas uma questão de tempo até que a verdade seja conhecida...»
- é confuso e não lógico
- nenhum dos acima referidos

Credibilidade e rigor

Pode seleccionar várias opções

- a conta não parece credível: as organizações/pessoas parecem não existir realmente, os sites/páginas associados não parecem verdadeiros.
- o conteúdo da publicação não parece provir de fontes fiáveis ou legítimas (cientistas e/ou organizações imparciais). Não há ligação para a evidência original e/ou a fonte não é mencionada de todo.
- não existem informações específicas sobre a forma como as evidências foram recolhidas.
- a publicação promove uma determinada agenda política ou comercial.
- as fotografias não são devidamente creditadas.
- nenhum dos acima referidos

Imagens

Pode seleccionar várias opções

- os rostos/mãos parecem ter sido manipulados.
- têm incongruências (ex.: matrículas erradas, estação do ano errada)
- nenhum dos acima referidos
- outros

Se respondeu «Outro», por favor especifique

Se identificou uma imagem suspeita, por favor carregue aqui uma captura de ecrã e circule a parte que considera problemática.

O tamanho máximo do ficheiro é de 1 MB.

Verificação dos factos

se tiver algum tempo extra, tente encontrar o mesmo conteúdo noticioso ou verifique se o mesmo está num site conhecido de verificação de factos.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- Encontrei os mesmos conteúdos noticiosos numa fonte diferente
- Encontrei o mesmo conteúdo num site de verificação de factos: ex. Snopes, Factcheck.org ou outro utilizado no meu país.
- Não verifiquei

Confirmando que eu e o meu encarregado de educação demos o nosso consentimento informado para a minha participação no projeto de investigação SchoolFaN. Sei que a minha participação é voluntária e que os

Projeto de ciência cidadã SchoolFan

Os campos assinalados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Funded by the European Union

Agradecemos a sua participação no projeto de ciência cidadã [SchoolFan](#).

O objetivo deste projeto é detetar notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas e denunciá-las.

Sendo adolescente, pode ter acesso a uma grande variedade de conteúdos nas redes sociais. Estamos interessados em perceber quão comum é a presença de notícias falsas sobre alterações climáticas nos feeds das suas redes sociais, quais são as características e os tipos de notícias falsas mais comuns em diferentes países e regiões da UE?

Instruções

1. Inicie sessão através de uma conta nas redes sociais numa das seguintes plataformas:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. Durante **5 minutos**, pesquise hashtags específicas fornecidas pelo/a seu/sua professor/a: por exemplo, #alteracoesclimaticas, #seca, #incendioflorestal, #inundacoes, #COP30 em

novembro - 5 de dezembro 2025.

3. Durante os próximos 5 minutos, veja as publicações que aparecem no seu feed ou, se for relevante, na secção "Explorar".

Registe o número aproximado de publicações que está a percorrer, perguntar-lhe-emos mais tarde!

4. Responda, por favor, às perguntas que se seguem

Contexto geral

* Por favor introduza o código individual que lhe foi atribuído.

Pergunte ao/à seu/sua professor/a: país, inclui professor/a, tema da aula, ano e número de alunos participantes/na sala de aula

test

última letra do código individual que me foi atribuído é:

- A
- B
- C
- D

* Data da atividade

17/03/2026

Publicações encontradas

* Que tipo de rede social está a utilizar para este exercício?

Pode repetir mais tarde com uma plataforma diferente

Seleção/Seleções 1 máxima(s)

- TikTok
- Instagram
- YouTube

Quantos posts com desinformação/notícias falsas acha que encontrou durante este exercício?

Estime quantas publicações viu no total (com e sem desinformação) durante este exercício

Escolha uma publicação que tenha analisado com mais detalhe.

* Data da publicação

* Link para a publicação

- No Instagram: três pequenos pontos no canto superior direito + copiar o link
- No TikTok: ir à seta de partilha > copiar link
- No YouTube: colar o link do navegador

Apresente, por favor, um ficheiro pdf com a(s) captura(s) de ecrã da publicação.

Máximo suportado: 1MB. Comprima ou recorte a imagem, se necessário.

A publicação surgiu:

- no meu feed
- na pesquisa (hashtag)
- na secção "Explorar" (se aplicável à plataforma)

* Que hashtag(s)/palavras-chave utilizou?

Quantos "gostos" tinha a publicação no momento do acesso?

Quantos comentários tinha no momento do acesso?

Identificação do QUE...

Que tipo de material contém a publicação?

Pode selecionar várias respostas

- foto
- reel/vídeo
- outro elemento gráfico, ex.: infográfico
- texto diretamente na publicação
- texto de acompanhamento

Sobre o **QUE** é a publicação?

Pode selecionar várias respostas

- alterações climáticas
- ciência de um modo geral
- saúde
- política
- uma figura pública
- outros

Se escolheu «Outro», por favor especifique

Este é um tema sobre o qual eu e/ou o meu círculo social próximo temos uma opinião forte.

O preconceito de confirmação é quando as pessoas procuram, lembram ou acreditam informações que apoiam o que já pensam, ao mesmo tempo que rejeitam tudo o que lhe é contrário.

Trata-se apenas de ouvir os amigos que concordam convosco e de seguir todos os outros, mesmo que tenham pontos positivos.

Identificação da fonte

A categoria seguinte descreve melhor o criador de conteúdos.

Seleção/Seleções 1 máxima(s)

Considerar a fonte é uma das partes mais importantes da deteção de notícias falsas.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- uma organização oficial (ex.: estatísticas nacionais, IPCC, IPMA)
- uma organização de meios de comunicação social tradicional (ex.: canais de televisão, jornais, rádio)

- uma nova organização ou indivíduo dos meios de comunicação social (por exemplo, bloguistas, YouTubers, podcasters).
- uma empresa com um interesse comercial
- um influencer cientista
- outro tipo de perito (não cientista)
- outro tipo de influencer/celebridade nas redes sociais ou personalidade na Internet
- uma conta pessoal
- não conhecido

Avaliação da publicação

Considera que a publicação é verdadeira?

- Inteiramente verdadeiro
- Parcialmente verdadeiro, mas enganador
- Parcialmente falso
- Totalmente falsa
- Não tenho a certeza

Considera que a pessoa que criou a publicação tinha a intenção de prejudicar (ex.: foi criada para ser falsa com o objetivo de promover uma ideologia política, uma agenda, uma causa ou para assustar)?

- sim
- não
- não sei

Esta publicação é um exemplo das seguintes classificações da UNESCO de desinformação/má informação

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552/PDF/265552eng.pdf.multi> p. 46

no máximo 3 seleções

Fonte dos gráficos firstrem.org

<p><input type="checkbox"/> Stira ou pardia</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>Quando os conteúdos genuínos são redistribuídos fora do seu contexto original.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Contedo impostor</p> <p>None of them</p>			

Na sua opinião, esta publicação enquadra-se nas seguintes categorias?

Para mais informações sobre estas categorias, consultar:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., ... Steinberger, J. K. (2020). Discourses of climate delay. *Global Sustainability*, 3, e17. doi:10.1017/sus.2020.13

e os recursos pedagógicos

- Negação das Alterações Climáticas: negar que as alterações climáticas são reais ou que são causadas pelos seres humanos.
- Adiamento da Ação Climática: enfatizar as desvantagens da ação climática, promover “soluções” que não resolvem adequadamente a crise, transferir a responsabilidade da crise para justificar a inação ou aceitar a inevitabilidade das alterações climáticas.
- Green washing (Branqueamento Ecológico): alegar de forma enganosa que se está a tomar mais medidas climáticas do que realmente acontece.
- Nenhum dos acima referidos
- Não tenho a certeza

[Volte à sua publicação e por favor verifique o seguinte:](#)

Existem problemas

Pode selecionar várias opções

- com a data da publicação. Por exemplo, não é real, é demasiado antiga ou foi publicada no dia 1 de abril.
- a configuração é estranha. Por exemplo, não parece profissionais, os tipos de letra não são os mesmos, o site/página e o logótipo não correspondem entre si.
- nenhum dos acima referidos

O texto escrito ou falado

Pode selecionar várias opções

- tem erros ortográficos e/ou gramaticais
- está redigido para provocar raiva ou medo nas pessoas (ex.: utiliza termos como «fim da humanidade») ou linguagem exagerada (ex.: «impressionante» ou «garantido»).
- inclui generalizações: por exemplo, «como comprovado pelos cientistas».
- inclui especulações: por exemplo, «é apenas uma questão de tempo até que a verdade seja conhecida...»
- é confuso e não lógico
- nenhum dos acima referidos

Credibilidade e rigor

Pode seleccionar várias opções

- a conta não parece credível: as organizações/pessoas parecem não existir realmente, os sites/páginas associados não parecem verdadeiros.
- o conteúdo da publicação não parece provir de fontes fiáveis ou legítimas (cientistas e/ou organizações imparciais). Não há ligação para a evidência original e/ou a fonte não é mencionada de todo.
- não existem informações específicas sobre a forma como as evidências foram recolhidas.
- a publicação promove uma determinada agenda política ou comercial.
- as fotografias não são devidamente creditadas.
- nenhum dos acima referidos

Imagens

Pode seleccionar várias opções

- os rostos/mãos parecem ter sido manipulados.
- têm incongruências (ex.: matrículas erradas, estação do ano errada)
- nenhum dos acima referidos
- outros

Se respondeu «Outro», por favor especifique

Se identificou uma imagem suspeita, por favor carregue aqui uma captura de ecrã e circule a parte que considera problemática.

O tamanho máximo do ficheiro é de 1 MB.

Verificação dos factos

se tiver algum tempo extra, tente encontrar o mesmo conteúdo noticioso ou verifique se o mesmo está num site conhecido de verificação de factos.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- Encontrei os mesmos conteúdos noticiosos numa fonte diferente
- Encontrei o mesmo conteúdo num site de verificação de factos: ex. Snopes, Factcheck.org ou outro utilizado no meu país.
- Não verifiquei

Confirmo que eu e o meu encarregado de educação demos o nosso consentimento informado para a minha participação no projeto de investigação SchoolFaN. Sei que a minha participação é voluntária e que os

dados recolhidos serão usados apenas para fins científicos e educativos, sempre de forma anónima. Declaro que autorizo a submissão das minhas respostas neste questionário.

Contact

[Contact Form](#)

dados recolhidos serão usados apenas para fins científicos e educativos, sempre de forma anónima. Declaro que autorizo a submissão das minhas respostas neste questionário.

Contact

[Contact Form](#)

SchoolFan Citizen Science

resumen y guía para profesores

Al participar, usted y su clase contribuirán a un proyecto de ciencia ciudadana llamado SchoolFan (<https://www.schoolfan.eu/>).

El objetivo de SchoolFan es comprender las noticias falsas relacionadas con el cambio climático para contribuir a la investigación original y responder a la pregunta de investigación:

¿Cuál es la prevalencia de noticias falsas relacionadas con el cambio climático en las redes sociales de los estudiantes de secundaria y cuáles son sus características y tipos más comunes en cada uno de los países participantes?

Antes de esta actividad

Repase los materiales de formación y los ejemplos de noticias falsas relacionadas con el cambio climático. Esto les permitirá a usted y a sus alumnos poder identificar las noticias falsas relacionadas con el cambio climático.

Para los profesores: compruebe que ha recibido un código de aula y comuníquelo a sus alumnos.

- *Formato del código de aula:* iniciales del profesor, país, tema de la clase, año de escolarización, número de estudiantes que participan en el aula (p. ej., TJ_ES_Biol_10_18).

¿Cuál es el recorrido del participante en el proyecto de ciencia ciudadana?

La actividad

Desarrollo de la actividad:

1. Se conecten

- **Inicien sesión** a través de su cuenta de TikTok o Instagram o **visiten** YouTube.
- **Accedan** al formulario de recogida de datos de SchoolFan: <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/schoolfan>
- Naveguen por la encuesta en **su idioma**.

2. Búsqueda durante 10 minutos hashtags específicos en el idioma de cada participante: #cambioclimático, #sequía, #incendiosforestales, #inundaciones, #COP30 COP30 en noviembre - 5 de diciembre. Distribuya los hashtags a los estudiantes, individualmente.

- Vaya a la sección **Explorar** (Explore) durante 5 minutos - vea qué publicaciones aparecen en su(s) feed(s).

3. Registrar: respondan a las preguntas de la encuesta.

4. Analizar: puntúen todas las publicaciones de acuerdo con la encuesta.

5. Evalúen: decidan si son falsas o no y que las categoricen/clasifiquen.

Comunicar: informen de los resultados al verificador de datos regional y debatan posibles acciones en el aula.

Debatir: posibles acciones en el aula.

Durante/Tras la actividad

Aconseje a sus alumnos NO:

- Buscar términos que tengan más probabilidades de generar noticias falsas: por ejemplo, #elcambioclimáticonoesreal.
- Seguir o interactuar con cuentas que tienen más probabilidades de conducir a noticias falsas: por ejemplo, negacionistas del cambio climático conocidos o políticos que difunden noticias falsas.
- Involucrarse de cualquier forma con las noticias falsas: comentando, compartiendo o reenviando, dando me gusta, incluso si es para desmentirlas o desacreditarlas.

Nota sobre el proceso de desmentido: si quieren desmentirlas ante sus seguidores, deben hacer una captura de pantalla, ya que de esta manera no se amplificará la noticia falsa.

HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

NOMBRE DEL ESTUDIO/PROYECTO

La presente investigación se lleva a cabo en el marco del proyecto **ERASMUS+ SchoolFaN (KA2 - Número de acuerdo: 2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782)**, coordinado por el Centro de Investigación en Didáctica y Tecnología en la Formación de Formadores de la Universidad de Aveiro. Además de la Universidad Rey Juan Carlos (España) participan en este proyecto la Universidad Nacional y Kapodistrian de Atenas (Grecia), la Universidad NOVA (Portugal), y el Cercle FSER (Francia).

Le agradecemos su interés en este estudio. Para que pueda participar en él es necesario contar con su consentimiento, por lo que le solicitamos que tome el tiempo necesario para leer con detenimiento la siguiente información, y que plantee cuantas preguntas considere necesarias al investigador cuyos datos de contacto figuran arriba, a fin de que pueda considerarse verdaderamente informado.

Sepa que, en todo caso, su decisión de participación es enteramente voluntaria y que, aún en el caso de haber decidido participar, podrá retirar dicho consentimiento en cualquier momento, sin ningún tipo de consecuencia para usted.

¿Qué es y qué persigue este estudio?

Ante el aumento de la desinformación sobre el cambio climático y sus consecuencias en nuestros entornos naturales, en este proyecto queremos:

- i) Crear materiales educativos para profesores de Portugal, España, Francia y Grecia con el objetivo de que lleven a cabo un proyecto de ciencia ciudadana con sus alumnado de secundaria.
- ii) Promover el conocimiento de cómo funciona el clima y cómo funcionan los medios de comunicación para ser capaces de identificar, analizar y desmontar las noticias falsas sobre el cambio climático.
- iii) Crear un modelo de ciencia ciudadana que pueda adaptarse a otros contextos escolares.
- iv) Recopilar datos en el marco de un proyecto de ciencia ciudadana que permita analizar cuáles son las noticias falsas más frecuentes sobre el cambio climático presentes en las redes sociales del alumnado de secundaria e identificar su origen.

¿Quién realiza este estudio?

Antonio García Jiménez, como Co-Investigador Principal y encargado del estudio. Es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus datos de contacto: antonio.garcia@urjc.es

Esther Martínez Pastor, como Co-Investigador Principal y encargada del estudio. Es catedrática en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus datos de contacto: esther.martinez.pastor@urjc.es

¿Cuánto tiempo durará el estudio?

La duración de este proyecto es hasta junio de 2026.

¿Cómo se realizará el estudio? ¿En qué consentirá mi participación y qué riesgos conlleva?

Como alumna o alumno de secundaria participarás en actividades educativas dentro de tus clases habituales. Estas actividades tienen como objetivo aumentar vuestro conocimiento de cómo funciona el clima y cómo funcionan los medios de comunicación. Durante estas actividades, aprenderán sobre el cambio climático y las noticias falsas y aplicaréis estos conocimientos participando en un proyecto de ciencia ciudadana destinado a identificar y desmontar noticias falsas sobre la evolución. Este proyecto y sus actividades lo llevará a cabo el profesor o profesora que participa también en el proyecto.

Las y los alumnas/os que decidan no participar en este proyecto asistirán a las actividades que se desarrollarán durante el horario habitual de sus clases y realizarán las mismas actividades educativas que el resto de la clase, pero no se almacenarán datos sobre su participación.

¿Qué datos se recabarán para la realización de este estudio?

Para evaluar el efecto de la evaluación del proyecto y de los recursos educativos, se te pedirá que rellene un cuestionario anónimo antes y después en línea y una encuesta intermedia de su participación en las actividades educativas y será alojado en One Drive. En el cuestionario se piden datos personales innecesarios para crear un código, mejor:

- 1- La primera letra del nombre de un familiar: _____
- 2- La primera letra de tu cantante / grupo favorito: _____
- 3- Su número favorito: _____
- 4- La letra de su curso (por ejemplo: 3ºA, sería la A)

En el marco de la participación en el proyecto de ciencia ciudadana, también se te pedirá que rellene un cuestionario anónimo en línea en el que se le invitará a identificar y evaluar noticias sobre el cambio climático que encuentre en sus redes sociales. Este cuestionario se rellenará en el marco de las sesiones educativas. Si decides no participar en el proyecto de ciencia ciudadana, se te pedirá que rellenes una ficha de trabajo en papel con las mismas preguntas del cuestionario del proyecto, pero que no será recogida por el equipo de investigación.

Los datos obtenidos se utilizarán únicamente para evaluar y mejorar la formación y los recursos educativos disponibles y para el proyecto de ciencia, y no se utilizarán para evaluar a los alumnos. Los datos también se utilizarán para redactar informes y artículos científicos que se publicarán en revistas científicas y se comunicarán en congresos nacionales e internacionales, garantizando siempre el anonimato de los participantes.

Solos los IP del proyecto tendrán acceso a los datos personales de los participantes. La versión digitalizada de los consentimientos informados se conservará en una carpeta en el OneDrive institucional y solo los IP serán quienes y se anonimizarán mediante el uso de códigos. Asimismo, se propone un plan de contingencia en el que se harían los cuestionarios y la encuesta en papel, En cuyo caso; 1) se repartirán y recogerán en papel las respuestas, 2) el profesor la enviará por correo, 3) los IP del proyecto la custodiarán hasta su transcripción y 4) los IP la eliminarán. Solo tratarán esta información los IP.

El código que figura en el cuestionario del proyecto de ciencia ciudadana se generará a partir del código del profesor responsable y su centro educativo (que contiene información relativa al país, el nombre del centro, su ubicación y tipología, así como las asignaturas y el número de clases en las que imparte el profesor) y el número del alumno en la clase. La base de datos que contiene la información necesaria para generar los códigos de los profesores se mantendrá en una carpeta encriptada en el OneDrive institucional de los investigadores mencionados anteriormente tendrán el correspondiente acceso. El código que figura en el cuestionario de evaluación de los efectos del proyecto en el aprendizaje es generado por el propio alumno, por lo que no existirá ninguna base de datos que permita su identificación a partir de este código.

El resto de los datos rellenados en estos cuestionarios no contienen datos personales y se recopilarán a través de plataformas digitales y/o soporte en papel. Los que se recopilen en papel se digitalizarán en un plazo no superior a dos meses tras su recogida y se destruirá el soporte en papel. Los datos digitalizados se conservarán en una carpeta encriptada en el OneDrive institucional de los investigadores mencionados anteriormente. Solo después de la anonimización total de las bases de datos, de forma que no sea posible identificar a los participantes ni a sus escuelas, estas podrán compartirse con el resto de los miembros del proyecto para el análisis de los datos y divulgarse con fines de publicación.

Este estudio implica el tratamiento de datos de carácter personal, por lo que los investigadores garantizarán en todo momento la confidencialidad en el tratamiento de los mismos, cumpliendo con la normativa de protección de datos de carácter personal, en particular, el Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de protección de datos, así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales.

En aplicación de la normativa de protección de datos, le informamos de lo siguiente:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

El responsable del tratamiento es la Universidad Rey Juan Carlos, c/Tulipán s/n 28233 Móstoles.

CONSENTIMIENTO Y FINALIDAD

Los datos personales serán tratados con su consentimiento expreso, en el marco de la función investigadora que se realiza en la Universidad Rey Juan Carlos, con la finalidad única de llevar a cabo la investigación propuesta en este estudio, sólo pudiendo

destinarse a finalidades de investigación adicionales y compatibles, previa anonimización de los mismos.

Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento y sin ninguna consecuencia para usted.

COMUNICACIÓN DE DATOS

Los datos personales recogidos no serán cedidos sin su consentimiento expreso salvo en los casos en los que haya una obligación legal de hacerlo o previa anonimización de los mismos, de manera que no sea posible su reidentificación.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Los datos personales serán conservados el tiempo estrictamente necesario para su posible anonimización (procediendo posteriormente a la destrucción de los mismos).

EJERCICIO DE DERECHOS

En aplicación de su derecho a la protección de los datos de carácter personal, le informamos de que podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y demás reconocidos por el Reglamento General de Protección de Datos, así como por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, dirigiendo su solicitud a la Universidad Rey Juan Carlos, C/ Tulipán s/n, 28933-Móstoles, por registro, en su sede electrónica y en el correo electrónico protecciondedatos@urjc.es.

También podrá solicitar cualquier aclaración o información sobre el ejercicio de estos derechos, dirigiéndose a la Delegada de Protección de Datos de la URJC, mediante escrito dirigido a protecciondedatos@urjc.es.

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, le indicamos que podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control en materia de protección de datos, dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid o en www.aepd.es.

Puede encontrar más información sobre la protección de sus datos personales en <https://www.urjc.es/proteccion-de-datos>.

AQUÍ FINALIZA LA HOJA DE INFORMACIÓN PARA QUE CONSIDERE SI ACEPTA O NO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO.

Le recordamos que puede solicitar cualquier aclaración o realizar cualquier pregunta para asegurarse de que cuenta con toda la información que necesita para tomar su decisión.

Si la decisión que toma es la de participar, le solicitamos que rellene y firme la hoja siguiente, de “Consentimiento informado”, significando que acepta y consiente participar en el estudio después de haber recibido toda la información.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo (nombre del/la participante/paciente o de su representante):

- En mi nombre (marcar si procede)
- Titulares de la patria potestad / Tutor: (marcar si procede).

Y, reconociendo haber tenido en cuenta sus deseos u objeciones previamente expresados al respecto de este estudio,

confirmando que he leído la hoja de información que me ha sido entregada. Afirmo que he comprendido lo que pone en ella y que se me ha dado la oportunidad de realizar las preguntas que he considerado necesarias para poder entenderlo bien, por lo que manifiesto mi voluntad libre e informada de participar voluntariamente en el estudio, suscribo que me es entregada copia de este consentimiento y consiento de forma expresa, mediante mi firma, el tratamiento de mis datos personales para los fines anteriormente mencionados, en relación con la gestión y ejecución del proyecto de investigación.

En _____ a ____ de _____ de 20

Nombre y apellidos del/la participante/representante	Nombre y apellidos del/la investigador/a:
Firma	Firma

DERECHO DE REVOCACIÓN

(En caso de querer ejercer su derecho de retirar su consentimiento)

Yo (nombre del/la participante/paciente o de su representante):

- En representación de mí misma/o (marcar si procede)
- Titulares de la patria potestad / Tutor: (marcar si procede).

Y, reconociendo haber tenido en cuenta sus deseos u objeciones previamente expresados al respecto de este estudio,

Revoco el consentimiento informado otorgado previamente a día de hoy de de y no deseo continuar en el estudio dándolo por finalizado a partir de la fecha anteriormente descrita. Además, suscribo que me es entregada copia de esta revocación.

Nombre y apellidos del/la participante/representante	Nombre y apellidos del/la investigador/a:
Firma	Firma

SchoolFan.eu

Los campos marcados con * son obligatorios.

Funded by the European Union

Gracias por participar en el proyecto [de](#) ciencia ciudadana SchoolFan.

El objetivo de este proyecto es detectar y llamar la atención sobre las noticias falsas relacionadas con el cambio climático. Al ser un adolescente, es posible que tengas acceso a una amplia gama de contenidos en las redes sociales. Nos interesa saber cómo están presentes las noticias falsas relacionadas con el cambio climático en tus redes sociales, y cuáles son las características y tipos más comunes de noticias falsas en los distintos países y regiones de la UE.

Instrucciones

1. Inicia sesión a través de una cuenta en redes sociales en una de las plataformas siguientes:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. Durante **5 minutos** busca hashtags específicos facilitados por tu profesor: por ejemplo, #cambioclimático, #sequía, #incendiosforestales, #inundaciones, #COP30

3. Durante los próximos **5 minutos**, mira qué publicaciones aparecen en tu/s feed(s) o, si procede, en la sección «Explorar».

LLeva la cuenta del número aproximado de publicaciones por las que te desplazas, ¡te lo preguntaremos más adelante!

4. Responde por favor a las preguntas que figuran a continuación

Trasfondo

* Mi código de aula

Pregunta a tu profesor: esto incluye el país, el profesorado, el tema del aula, el número de alumnos participantes/en el aula.

Tema/especialidades

* Fecha de la actividad

Encontrando publicaciones

* ¿Qué tipo de redes sociales utilizas para este ejercicio?

puedes repetirlo más tarde con una plataforma diferente

Máximo 1 selección/selecciones

- TikTok
- Instagram
- YouTube

¿Cuántas publicaciones que incluían noticias falsas cree que encontró?

Por favor, calcula cuantas publicaciones (posts) que has encontrado durante la búsqueda

Elija una publicación que hayas visto con mayor detalle

* Fecha de la publicación/mensaje

* Enlace a la publicación/mensaje

- En el caso de Instagram: tres puntos pequeños en la parte superior derecha + copiar enlace
- Para TikTok: ir a la flecha de compartir > copiar enlace
- Para YouTube: pegar el enlace desde el navegador

Facilita una captura de pantalla de la publicación

Máximo admitido: 1 MB. Comprime o recorta la imagen si es necesario.

La publicación/mensaje apareció en:

- mi feed (flujo de contenido, con mensajes, fotos y vídeos que se te presentan en orden cronológico y según algoritmos).
- búsqueda (hashtag)
- la sección «Explorar» (si tienen sentido en la plataforma)

* ¿Qué hashtag (s)/palabras clave has utilizado?

¿Cuántos «me gusta» ha generado la publicación en el tiempo que has accedido?

¿Cuántos comentarios hay en ese momento?

Identificación el QUÉ...

¿ Qué tipo de material contiene la publicación?

múltiples respuestas posibles

foto

- reel (vídeo corto)/vídeo
- otro elemento gráfico, por ejemplo, infografía
- texto directo en la publicación
- texto adjunto o que acompaña

¿ De qué trata la publicación?

múltiples respuestas posibles

- cambio climático
- ciencia en general
- salud
- política
- una figura pública
- otros

Si ha contestado «otros», especifique

Este es un tema que a mí o a mi círculo social cercano nos interesa mucho.

El sesgo de confirmación ocurre cuando las personas buscan, recuerdan o creen información que apoya lo que ya piensan, al tiempo que rechazan todo lo que va en contra.

Es como escuchar solo a los amigos que están de acuerdo contigo y hacer oídos sordos a los demás, aunque tengan buenos argumentos.

Identificación de la fuente

La siguiente categoría describe mejor el creador de contenidos.

Máximo 1 selección/selecciones

Ten en cuenta que la fuente es una de las partes más importantes para detectar noticias falsas.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- un organismo internacional (por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), Aemet)
- una empresa de medios de comunicación tradicional (por ejemplo, canales de televisión, periódicos, radio)
- una institución de nuevos medios o una persona (por ejemplo, bloggers, YouTubers, podcasters).
- una sociedad con intereses comerciales o empresa.

- un científico influencer
- otro tipo de experto (no científico)
- otro tipo de influencer o celebrity en las redes sociales o personalidad de internet
- una cuenta personal
- no conocido

Hay problemas

múltiples respuestas posibles

- con la fecha de la publicación. Por ejemplo, no es real, es demasiado antigua o fue enviada el 1 de abril.
- el diseño/formato es extraño. Por ejemplo, no parece profesional, los tipos de letra no son los mismos, el sitio web y el logotipo no se corresponden entre sí.
- ninguna de los anteriores

Evaluación del puesto

¿Crees que la publicación/mensaje es veraz?

- Totalmente cierta
- Parcialmente veraz, pero engañosa
- Parcialmente falso
- Totalmente falso
- No estoy seguro/a

¿Cree que la persona que creó la publicación tenía la intención de hacer daño (por ejemplo, se creó siendo falsa con el propósito de promover una ideología política, un tema con interés político, una causa o miedo)?

- sí
- no
- no estoy seguro/a

Esta publicación es un ejemplo de las siguientes clasificaciones de desinformación por parte de la Unesco (pág 45.):

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373349>

como máximo 3 selección/selecciones

Fuente de los gráficos firstdraft.org

<p><input type="checkbox"/> Stira o parodia</p> <p>Cuando un contenido auténtico se vuelve a distribuir fuera de su contexto original.</p>			
--	---	--	---

Contenido impostor

Cuando se utilizan firmas/autorías o descripciones de artículos originales junto con contenidos que ellos no crearon.

Contenido manipulado

cuando se manipula un contenido auténtico para engañar.

Contenido inventado

Pueden ser «sitios de noticias», gráficos o artículos totalmente fabricados.

Ninguno

En tu opinión, ¿encaja esta publicación/mensaje con las siguientes categorías?

Para más información sobre estas categorizaciones, véase:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F.,... Steinberger, J. K. (2020). Discursos de retraso climático. *Global Sustainability*, 3, e17. doi: 10.1017/sus.2020.13

y los recursos didácticos

- Negación (negacionismo) del cambio climático: negar que el cambio climático es real, negar que es causado por los humanos.
- "Retardismo" climático: enfatizan los aspectos negativos de la acción climática, impulsan «soluciones» que no abordan adecuadamente la crisis, redirigen la responsabilidad de la crisis para justificar la inacción o se rinden ante la inevitabilidad del cambio climático.
- "Greenwashing": afirmar engañosamente que se están tomando más medidas contra el cambio climático de las que realmente se están tomando.
- Ninguno de los anteriores
- No estoy seguro/a

[Vuelve a tu publicación y comprueba lo siguiente:](#)

El texto escrito o hablado

múltiples respuestas posibles

- presenta errores ortográficos o gramaticales
- está redactado para enfadar o asustar a la gente (por ejemplo, utiliza términos como «fin de la humanidad») o con un lenguaje exagerado (por ejemplo, «¡alucinante!» o «garantizado»)
- incluye generalizaciones: por ejemplo, «con el respaldo de científicos».
- incluye especulaciones: por ejemplo, «solo es una cuestión de tiempo hasta que se conoce la verdad...»
- es confuso y no lógico
- ninguna de los anteriores

Credibilidad y rigor

múltiples opciones posibles

- la cuenta no parece creíble: las organizaciones/personas no parecen existir realmente, los sitios web enlazados no parecen reales.
- el contenido de la publicación no parece provenir de fuentes fiables o legítimas (científicos u organizaciones imparciales). No hay ningún enlace a la prueba original o no se menciona en absoluto la fuente.

- no se dispone de información específica sobre cómo se recogieron las pruebas.
- la publicación promueve una determinada agenda política o comercial.
- las fotos no están debidamente acreditadas.
- ninguna de los anteriores

Las imágenes

múltiples opciones posibles

- las caras y las manos parecen haber sido manipuladas.
- presentan incongruencias (por ejemplo, matrículas incorrectas, época incorrecta del año)
- ninguna de los anteriores
- otros

Si has contestado «otros», especifica cuál

Si has identificado una imagen sospechosa, sube una captura de pantalla aquí y marca con un círculo la parte que creas que es problemática.

El tamaño máximo del archivo es de 1 MB.

Verificación de la información

si dispones de algo más de tiempo, por favor, intenta encontrar el mismo contenido informativo o compruebe si está en un sitio web conocido de verificación de hechos.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- He encontrado el mismo contenido informativo en otra fuente
- He encontrado el mismo contenido en un sitio web de verificación de información (fact checking): por ejemplo, Snopes, Factcheck.org u otro utilizado en mi país.
- No lo he comprobado

Confirmando que he leído el consentimiento informado (<https://shorturl.at/yBJ7F>) para mi participación en este cuestionario perteneciente al proyecto de investigación SchoolFaN. Entiendo que mi participación es voluntaria y que los datos recopilados solo se utilizarán con fines científicos y educativos, siempre de forma anónima. Declaro que autorizo el envío de mis respuestas en este cuestionario.

LLeva la cuenta del número aproximado de publicaciones por las que te desplazas, ¡te lo preguntaremos más adelante!

4. Responde por favor a las preguntas que figuran a continuación

Trasfondo

* Mi código de aula

Pregunta a tu profesor: esto incluye el país, el profesorado, el tema del aula, el número de alumnos participantes/en el aula.

Tema/especialidades

* Fecha de la actividad

Encontrando publicaciones

* ¿Qué tipo de redes sociales utilizas para este ejercicio?

puedes repetirlo más tarde con una plataforma diferente

Máximo 1 selección/selecciones

- TikTok
- Instagram
- YouTube

¿Cuántas publicaciones que incluían noticias falsas cree que encontró?

Por favor, calcula cuantas publicaciones (posts) que has encontrado durante la búsqueda

* Fecha de la publicación/mensaje

* Enlace a la publicación/mensaje

- En el caso de Instagram: tres puntos pequeños en la parte superior derecha + copiar enlace
- Para TikTok: ir a la flecha de compartir > copiar enlace
- Para YouTube: pegar el enlace desde el navegador

Facilita una captura de pantalla de la publicación

Máximo admitido: 1 MB. Comprime o recorta la imagen si es necesario.

La publicación/mensaje apareció en:

- mi feed (flujo de contenido, con mensajes, fotos y vídeos que se te presentan en orden cronológico y según algoritmos).
- búsqueda (hashtag)
- la sección «Explorar» (si tienen sentido en la plataforma)

* ¿Qué hashtag (s)/palabras clave has utilizado?

¿Cuántos comentarios hay en ese momento?

En el caso de YouTube, ¿cuántas veces se ha visto en el tiempo de acceso?

¿ Qué tipo de material contiene la publicación?

múltiples respuestas posibles

- foto
- reel (vídeo corto)/vídeo
- otro elemento gráfico, por ejemplo, infografía
- texto directo en la publicación
- texto adjunto o que acompaña

¿ De qué trata la publicación?

múltiples respuestas posibles

- cambio climático
- ciencia en general
- salud
- política
- una figura pública
- otros

Si ha contestado «otros», especifique

Este es un tema que a mí o a mi círculo social cercano nos interesa mucho.

El sesgo de confirmación ocurre cuando las personas buscan, recuerdan o creen información que apoya lo que ya piensan, al tiempo que rechazan todo lo que va en contra.

Es como escuchar solo a los amigos que están de acuerdo contigo y hacer oídos sordos a los demás, aunque tengan buenos argumentos.

La siguiente categoría describe mejor el creador de contenidos.

Máximo 1 selección/selecciones

Ten en cuenta que la fuente es una de las partes más importantes para detectar noticias falsas.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- un organismo internacional (por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), Aemet)
- una empresa de medios de comunicación tradicional (por ejemplo, canales de televisión, periódicos, radio)
- una institución de nuevos medios o una persona (por ejemplo, blogueros, YouTubers, podcasters).
- una sociedad con intereses comerciales o empresa.
- un científico influencer
- otro tipo de experto (no científico)
- otro tipo de influencer o celebrity en las redes sociales o personalidad de internet
- una cuenta personal
- no conocido

Hay problemas

múltiples respuestas posibles

- con la fecha de la publicación. Por ejemplo, no es real, es demasiado antigua o fue enviada el 1 de abril.
- el diseño/formato es extraño. Por ejemplo, no parece profesional, los tipos de letra no son los mismos, el sitio web y el logotipo no se corresponden entre sí.

- ninguna de los anteriores

¿Crees que la publicación/mensaje es veraz?

- Totalmente cierta
- Parcialmente veraz, pero engañosa
- Parcialmente falso
- Totalmente falso
- No estoy seguro/a

¿Cree que la persona que creó la publicación tenía la intención de hacer daño (por ejemplo, se creó siendo falsa con el propósito de promover una ideología política, un tema con interés político, una causa o miedo)?

- sí
- no
- no estoy seguro/a

Esta publicación es un ejemplo de las siguientes clasificaciones de desinformación por parte de la Unesco (pág 45.):

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373349>

como máximo 3 selección/selecciones

Fuente de los gráficos firstdraft.org

<p><input type="checkbox"/> Stira o parodia</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>Cuando un contenido auténtico se vuelve a distribuir fuera de su contexto original.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Contenido impostor</p> <p>FABRICATED CONTENT</p> <p>New content is 100% false, designed to deceive and do harm</p> <p>Pueden ser «sitios de noticias», gráficos o artículos totalmente fabricados.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ninguno</p> <p>None of them</p>		

En tu opinión, ¿encaja esta publicación/mensaje con las siguientes categorías?

Para más información sobre estas categorizaciones, véase:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F.,... Steinberger, J. K. (2020). Discursos de retraso climático. *Global Sustainability*, 3, e17. doi: 10.1017/sus.2020.13

y los recursos didácticos

- Negación (negacionismo) del cambio climático: negar que el cambio climático es real, negar que es causado por los humanos.
- "Retardismo" climático: enfatizan los aspectos negativos de la acción climática, impulsan «soluciones» que no abordan adecuadamente la crisis, redirigen la responsabilidad de la crisis para justificar la inacción o se rinden ante la inevitabilidad del cambio climático.
- "Greenwashing": afirmar engañosamente que se están tomando más medidas contra el cambio climático de las que realmente se están tomando.
- Ninguno de los anteriores
- No estoy seguro/a

El texto escrito o hablado

múltiples respuestas posibles

- presenta errores ortográficos o gramaticales
- está redactado para enfadar o asustar a la gente (por ejemplo, utiliza términos como «fin de la humanidad») o con un lenguaje exagerado (por ejemplo, «¡alucinante!» o «garantizado»)
- incluye generalizaciones: por ejemplo, «con el respaldo de científicos».
- incluye especulaciones: por ejemplo, «solo es una cuestión de tiempo hasta que se conoce la verdad...»
- es confuso y no lógico
- ninguna de los anteriores

Credibilidad y rigor

múltiples opciones posibles

- la cuenta no parece creíble: las organizaciones/personas no parecen existir realmente, los sitios web enlazados no parecen reales.
- el contenido de la publicación no parece provenir de fuentes fiables o legítimas (científicos u organizaciones imparciales). No hay ningún enlace a la prueba original o no se menciona en absoluto la fuente.
- no se dispone de información específica sobre cómo se recogieron las pruebas.

- la publicación promueve una determinada agenda política o comercial.
- las fotos no están debidamente acreditadas.
- ninguna de los anteriores

Las imágenes

múltiples opciones posibles

- las caras y las manos parecen haber sido manipuladas.
- presentan incongruencias (por ejemplo, matrículas incorrectas, época incorrecta del año)
- ninguna de los anteriores
- otros

Si has contestado «otros», especifica cuál

Si has identificado una imagen sospechosa, sube una captura de pantalla aquí y marca con un círculo la parte que creas que es problemática.

El tamaño máximo del archivo es de 1 MB.

Verificación de la información

si dispones de algo más de tiempo, por favor, intenta encontrar el mismo contenido informativo o compruebe si está en un sitio web conocido de verificación de hechos.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- He encontrado el mismo contenido informativo en otra fuente
- He encontrado el mismo contenido en un sitio web de verificación de información (fact checking): por ejemplo, Snopes, Factcheck.org u otro utilizado en mi país.
- No lo he comprobado

Confirmando que he leído el consentimiento informado (<https://shorturl.at/yBJ7F>) para mi participación en este cuestionario perteneciente al proyecto de investigación SchoolFaN. Entiendo que mi participación es voluntaria y que los datos recopilados solo se utilizarán con fines científicos y educativos, siempre de forma anónima. Declaro que autorizo el envío de mis respuestas en este cuestionario.

Contact

[Contact Form](#)

SchoolFan.eu

Los campos marcados con * son obligatorios.

Funded by the European Union

Gracias por participar en el proyecto [de](#) ciencia ciudadana SchoolFan.

El objetivo de este proyecto es detectar y llamar la atención sobre las noticias falsas relacionadas con el cambio climático. Al ser un adolescente, es posible que tengas acceso a una amplia gama de contenidos en las redes sociales. Nos interesa saber cómo están presentes las noticias falsas relacionadas con el cambio climático en tus redes sociales, y cuáles son las características y tipos más comunes de noticias falsas en los distintos países y regiones de la UE.

Instrucciones

1. Inicia sesión a través de una cuenta en redes sociales en una de las plataformas siguientes:

- Instagram
- TikTok
- YouTube

2. Durante **5 minutos** busca hashtags específicos facilitados por tu profesor: por ejemplo, #cambioclimático, #sequía, #incendiosforestales, #inundaciones, #COP30

3. Durante los próximos **5 minutos**, mira qué publicaciones aparecen en tu/s feed(s) o, si procede, en la sección «Explorar».

LLeva la cuenta del número aproximado de publicaciones por las que te desplazas, ¡te lo preguntaremos más adelante!

4. Responde por favor a las preguntas que figuran a continuación

Trasfondo

*** Mi código de aula**

Pregunta a tu profesor: esto incluye el país, el profesorado, el tema del aula, el número de alumnos participantes/en el aula.

Tema/especialidades

*** Fecha de la actividad**

Encontrando publicaciones

*** ¿Qué tipo de redes sociales utilizas para este ejercicio?**

puedes repetirlo más tarde con una plataforma diferente

Máximo 1 selección/selecciones

- TikTok
- Instagram
- YouTube

¿Cuántas publicaciones que incluían noticias falsas cree que encontró?

Por favor, calcula cuantas publicaciones (posts) que has encontrado durante la búsqueda

* Fecha de la publicación/mensaje

* Enlace a la publicación/mensaje

- En el caso de Instagram: tres puntos pequeños en la parte superior derecha + copiar enlace
- Para TikTok: ir a la flecha de compartir > copiar enlace
- Para YouTube: pegar el enlace desde el navegador

Facilita una captura de pantalla de la publicación

Máximo admitido: 1 MB. Comprime o recorta la imagen si es necesario.

La publicación/mensaje apareció en:

- mi feed (flujo de contenido, con mensajes, fotos y vídeos que se te presentan en orden cronológico y según algoritmos).
- búsqueda (hashtag)
- la sección «Explorar» (si tienen sentido en la plataforma)

* ¿Qué hashtag (s)/palabras clave has utilizado?

¿Cuántos comentarios hay en ese momento?

En el caso de YouTube, ¿cuántas veces se ha visto en el tiempo de acceso?

¿ Qué tipo de material contiene la publicación?

múltiples respuestas posibles

- foto
- reel (vídeo corto)/vídeo
- otro elemento gráfico, por ejemplo, infografía
- texto directo en la publicación
- texto adjunto o que acompaña

¿ De qué trata la publicación?

múltiples respuestas posibles

- cambio climático
- ciencia en general
- salud
- política
- una figura pública
- otros

Si ha contestado «otros», especifique

Este es un tema que a mí o a mi círculo social cercano nos interesa mucho.

El sesgo de confirmación ocurre cuando las personas buscan, recuerdan o creen información que apoya lo que ya piensan, al tiempo que rechazan todo lo que va en contra.

Es como escuchar solo a los amigos que están de acuerdo contigo y hacer oídos sordos a los demás, aunque tengan buenos argumentos.

La siguiente categoría describe mejor el creador de contenidos.

Máximo 1 selección/selecciones

Ten en cuenta que la fuente es una de las partes más importantes para detectar noticias falsas.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- un organismo internacional (por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), Aemet)
- una empresa de medios de comunicación tradicional (por ejemplo, canales de televisión, periódicos, radio)
- una institución de nuevos medios o una persona (por ejemplo, blogueros, YouTubers, podcasters).
- una sociedad con intereses comerciales o empresa.
- un científico influencer
- otro tipo de experto (no científico)
- otro tipo de influencer o celebrity en las redes sociales o personalidad de internet
- una cuenta personal
- no conocido

Hay problemas

múltiples respuestas posibles

- con la fecha de la publicación. Por ejemplo, no es real, es demasiado antigua o fue enviada el 1 de abril.
- el diseño/formato es extraño. Por ejemplo, no parece profesional, los tipos de letra no son los mismos, el sitio web y el logotipo no se corresponden entre sí.

- ninguna de los anteriores

¿Crees que la publicación/mensaje es veraz?

- Totalmente cierta
- Parcialmente veraz, pero engañosa
- Parcialmente falso
- Totalmente falso
- No estoy seguro/a

¿Cree que la persona que creó la publicación tenía la intención de hacer daño (por ejemplo, se creó siendo falsa con el propósito de promover una ideología política, un tema con interés político, una causa o miedo)?

- sí
- no
- no estoy seguro/a

Esta publicación es un ejemplo de las siguientes clasificaciones de desinformación por parte de la Unesco (pág 45.):

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373349>

como máximo 3 selección/selecciones

Fuente de los gráficos firstdraft.org

<p><input type="checkbox"/> Stira o parodia</p> <p>FALSE CONTEXT</p> <p>When genuine content is shared with false contextual information</p> <p>Cuando un contenido auténtico se vuelve a distribuir fuera de su contexto original.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Contenido impostor</p> <p>FABRICATED CONTENT</p> <p>New content is 100% false, designed to deceive and do harm</p> <p>Pueden ser «sitios de noticias», gráficos o artículos totalmente fabricados.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ninguno</p> <p>None of them</p>		

En tu opinión, ¿encaja esta publicación/mensaje con las siguientes categorías?

Para más información sobre estas categorizaciones, véase:

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F.,... Steinberger, J. K. (2020). Discursos de retraso climático. *Global Sustainability*, 3, e17. doi: 10.1017/sus.2020.13

y los recursos didácticos

- Negación (negacionismo) del cambio climático: negar que el cambio climático es real, negar que es causado por los humanos.
- "Retardismo" climático: enfatizan los aspectos negativos de la acción climática, impulsan «soluciones» que no abordan adecuadamente la crisis, redirigen la responsabilidad de la crisis para justificar la inacción o se rinden ante la inevitabilidad del cambio climático.
- "Greenwashing": afirmar engañosamente que se están tomando más medidas contra el cambio climático de las que realmente se están tomando.
- Ninguno de los anteriores
- No estoy seguro/a

El texto escrito o hablado

múltiples respuestas posibles

- presenta errores ortográficos o gramaticales
- está redactado para enfadar o asustar a la gente (por ejemplo, utiliza términos como «fin de la humanidad») o con un lenguaje exagerado (por ejemplo, «¡alucinante!» o «garantizado»)
- incluye generalizaciones: por ejemplo, «con el respaldo de científicos».
- incluye especulaciones: por ejemplo, «solo es una cuestión de tiempo hasta que se conoce la verdad...»
- es confuso y no lógico
- ninguna de los anteriores

Credibilidad y rigor

múltiples opciones posibles

- la cuenta no parece creíble: las organizaciones/personas no parecen existir realmente, los sitios web enlazados no parecen reales.
- el contenido de la publicación no parece provenir de fuentes fiables o legítimas (científicos u organizaciones imparciales). No hay ningún enlace a la prueba original o no se menciona en absoluto la fuente.
- no se dispone de información específica sobre cómo se recogieron las pruebas.

- la publicación promueve una determinada agenda política o comercial.
- las fotos no están debidamente acreditadas.
- ninguna de los anteriores

Las imágenes

múltiples opciones posibles

- las caras y las manos parecen haber sido manipuladas.
- presentan incongruencias (por ejemplo, matrículas incorrectas, época incorrecta del año)
- ninguna de los anteriores
- otros

Si has contestado «otros», especifica cuál

Si has identificado una imagen sospechosa, sube una captura de pantalla aquí y marca con un círculo la parte que creas que es problemática.

El tamaño máximo del archivo es de 1 MB.

Verificación de la información

si dispones de algo más de tiempo, por favor, intenta encontrar el mismo contenido informativo o compruebe si está en un sitio web conocido de verificación de hechos.

<https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/>

- He encontrado el mismo contenido informativo en otra fuente
- He encontrado el mismo contenido en un sitio web de verificación de información (fact checking): por ejemplo, Snopes, Factcheck.org u otro utilizado en mi país.
- No lo he comprobado

Confirmando que he leído el consentimiento informado (<https://shorturl.at/yBJ7F>) para mi participación en este cuestionario perteneciente al proyecto de investigación SchoolFaN. Entiendo que mi participación es voluntaria y que los datos recopilados solo se utilizarán con fines científicos y educativos, siempre de forma anónima. Declaro que autorizo el envío de mis respuestas en este cuestionario.

Contact

[Contact Form](#)

